

Dokumentation und Annotationsrichtlinien für das Korpus BeDiaCo Version 3

Documentation and annotation guidelines for the corpus BeDiaCo
version 3

Malte Belz, Alina Zöllner, Megumi Terada, Robert Lange,
Lea-Sophie Adam, Bianca Sell

Institut für deutsche Sprache und Linguistik
Humboldt-Universität zu Berlin

DOI: [10.5281/zenodo.8142681](https://doi.org/10.5281/zenodo.8142681)

Inhaltsverzeichnis

1 Überblick/Summary	7
1.1 German and English abstract	7
1.2 Basisdaten BeDiaCo	8
1.3 Stand und Änderungen	9
1.3.1 Von v2 zu v3	9
1.3.2 Überblick aller annotierten Ebenen	9
1.4 Förderung	12
I BeDiaCo-main	13
2 Korpus	14
2.1 Zusammenfassung und Beschreibung	14
2.2 Experimentablauf	14
2.3 Material	15
2.3.1 Freies Gespräch	15
2.3.2 Aufgabenorientiertes Gespräch: Diapixe	15
2.3.3 Wortlisten	15
2.4 Dateienbenennung	16
2.5 Audionachverarbeitung und Pseudonymisierung	16
2.6 Verfügbarkeit	17
2.7 Versuchspersonenmetadaten und Dyadenzuordnung	17
2.8 Einwilligungserklärungen	18
3 Annotationsschema	21
3.1 Dialoge	21
3.2 Wortlisten	22
4 Annotationsebenen	23
4.1 Ebene <code>dip1</code> (Transliteration)	23
4.1.1 Erstellung	23
4.1.1.1 Version 2	24
4.1.1.2 Version 1	24
4.1.2 Annotationswerte	26
4.1.2.1 Version 2	26

4.1.2.2	Version 1	27
4.2	Ebene KAN (Kanonische Transkription)	30
4.2.1	Erstellung	30
4.2.2	Annotationswerte	30
4.2.3	Erstellung	31
4.2.4	Annotationswerte	31
4.3	Ebene FP (Füllpartikeln und Füllpartikelkandidaten)	32
4.3.1	Erstellung	32
4.3.2	Annotationswerte	32
4.4	Ebene fp (Füllpartikelkategorie)	32
4.4.1	Erstellung	33
4.4.2	Annotationswerte	33
4.5	Ebene segm (Segmentale Annotation von Füllpartikeln)	34
4.5.1	Erstellung	34
4.5.2	Annotationswerte	34
4.6	Ebene phon (Phonationsartannotation der Segmente)	35
4.6.1	Erstellung	35
4.6.2	Annotationswerte	35
4.7	Ebene ip (Intonationsphrasenannotation)	35
4.7.1	Erstellung	36
4.7.2	Annotationswerte	36
4.8	Ebene dia (Dialogzügeannotation in BeDiaCo)	36
4.8.1	Erstellung	36
4.8.2	Annotationswerte	36
4.9	Ebene pseudo (Anonymisierung)	37
4.9.1	Erstellung	38
4.9.2	Annotationswerte	38
4.10	Ebene ORT	38
4.10.1	Erstellung	38
4.10.2	Annotationswerte	38
4.11	Ebene MAU-cor	39
4.11.1	Erstellung	39
4.11.2	Annotationswerte	39
4.12	Ebene vowel	39
4.12.1	Erstellung	39
4.12.2	Annotationswerte	39
4.13	Ebene norm	40
4.13.1	Erstellung	40
4.13.2	Annotationswerte	40
4.14	Ebene lem	41
4.14.1	Erstellung	41

4.14.2	Annotationswerte	41
4.15	Ebene pos	41
4.15.1	Erstellung	42
4.15.2	Annotationswerte	42
4.16	Ebene gram	43
4.16.1	Erstellung	43
4.16.2	Annotationswerte	43
4.17	Ebene flexexp	45
4.17.1	Erstellung	45
4.17.2	Annotationswerte	45
4.18	Ebene flexreal	46
4.18.1	Erstellung	46
4.18.2	Annotationswerte	47
4.19	Ebene flexmau	50
4.19.1	Erstellung	50
4.19.2	Annotationswerte	50
4.20	Ebene stress	50
4.20.1	Erstellung	51
4.20.2	Annotationswerte	51
5	Signalebenen und Korrekturen	52
5.1	In Version 1	52
5.2	emuDB: Darstellung im Browser	52
II	BeDiaCo-videocall	53
6	Korpus	54
6.1	Zusammenfassung und Beschreibung	54
6.2	Experimentablauf	54
6.2.1	Material	56
6.2.1.1	Themenorientiertes freies Gespräch	56
6.2.1.2	Aufgabenorientiertes Gespräch: Diapixe	56
6.2.1.3	Wortlisten	57
6.3	Dateibenennung	57
6.4	Audionachverarbeitung und Pseudonymisierung	58
6.5	Verfügbarkeit	58
6.6	Versuchspersonenmetadaten und Dyadenzuordnung	58
6.7	Einwilligungserklärungen	61

7	Annotationsschema	62
7.1	Dialoge	62
7.2	Wortlisten	62
8	Annotationsebenen	64
8.1	Ebene dip1 (Transliteration Diapixe & freie Dialoge)	64
8.1.1	Erstellung	64
8.1.1.1	WebMaus	65
8.1.2	Annotationswerte	65
8.2	Ebene ORT (Transliteration Wortlisten)	65
8.2.1	Erstellung	66
8.2.2	Annotationswerte	66
8.3	Ebene KAN-MAU (Kanonische Transkription)	66
8.3.1	Erstellung	66
8.3.2	Annotationswerte	66
8.4	Ebene MAU (Realisierung auf Segmentebene)	67
8.4.1	Erstellung	68
8.4.2	Annotationswerte	68
8.5	Ebene TRN (CAT-Chunks)	68
8.5.1	Erstellung	68
8.5.2	Annotationswerte	68
8.6	Ebene pseudo (Anonymisierung)	69
8.6.1	Erstellung	69
8.6.2	Annotationswerte	69
8.7	Ebene norm (Normalisierung)	69
8.7.1	Erstellung	70
8.7.2	Annotationswerte	70
8.8	Ebene FP (Füllpartikeln und Füllpartikelkandidaten)	70
8.8.1	Erstellung	70
8.8.2	Annotationswerte	71
8.9	Ebene fp (Füllpartikelkategorie)	71
8.9.1	Erstellung	71
8.9.2	Annotationswerte	71
8.10	Ebene segm (Segmentale Annotation von Füllpartikeln)	72
8.10.1	Erstellung	73
8.10.2	Annotationswerte	73
8.11	Ebene ip (Intonationsphrasenannotation)	73
8.11.1	Erstellung	74
8.11.2	Annotationswerte	74
8.12	Ebene vowel	74
8.12.1	Erstellung	74

8.12.2 Annotationswerte	74
9 Signalebenen und Korrekturen	76
9.1 In Version 3	76
Literatur	77
A BeDiaCo-main	79
A.1 Diapixe	79
B BeDiaCo-videocall	82
B.1 Diapixe	82

1 Überblick/Summary

1.1 German and English abstract

BeDiaCo enthält freie und aufgabenorientierte spontansprachliche Dialoge von 36 Versuchspersonen sowie zwei gelesene Wortlisten je Versuchsperson. Das Subkorpus BeDiaCo_m enthält 16 einander nicht bekannte Versuchspersonen in einer räumlich koprsentten Face-to-face-Situation. Das Subkorpus BeDiaCo_v enthält 20 miteinander bekannte und vertraute Versuchspersonen in einer räumlich koprsentten Face-to-face-Situation und zusätzlich in einer räumlich getrennten Videokonferenzsituation. Das Korpus enthält Audio- und TextGrid-Dateien und ist in einer Mehr-Ebenen-Architektur annotiert. Neben einer diplomatischen Transliteration und ihrer phonetischen Segmentierung sind weitere Annotations Ebenen, wie zum Beispiel Annotationswerte zu Füllpartikeln, Intonationsphrasen, Dialogstruktur, Wortarten und Flexionsrealisierung enthalten.

BeDiaCo contains free and task-based spontaneous dialogues of 36 participants as well as two read word lists per subject. The subcorpus BeDiaCo_m contains 16 subjects not known to each other in a face-to-face situation. The subcorpus BeDiaCo_v contains 20 subjects known and familiar to each other in a face-to-face situation and, additionally, in a spatially separated video-conference situation. The corpus contains audio and TextGrid files and is annotated by employing a multi-layer architecture. In addition to a diplomatic transliteration and its phonetic segmentation, further annotation levels contain, for example, annotation values for filler particles, intonation phrases, dialogue structure, word types, and the realization of inflection.

1.2 Basisdaten BeDiaCo

Tabelle 1.1 enthält eine Übersicht der Basisdaten von BeDiaCo v. 3.

Tabelle 1.1: Zusammenfassung/Summary.

Name Version	Berlin Dialogue Corpus (BeDiaCo) 3
Hrsg./Eds. Adresse	Dr. Malte Belz Prof. Dr. Christine Mooshammer Institut für deutsche Sprache und Linguistik Humboldt-Universität zu Berlin Unter den Linden 6 10099 Berlin
How to cite	Belz, Malte und Christine Mooshammer (2023). <i>Berlin Dialogue Corpus (BeDiaCo): Version 3</i> . Medien-Repositorium, Humboldt-Universität zu Berlin. URL: https://rs.cms.hu-berlin.de/phon
Dialogues Participants Language Register Zusatzmaterial <i>Additional material</i>	18 (8 in BeDiaCo _m , 10 in BeDiaCo _v) 36 (= 20 m + 16 f) Deutsch <i>German</i> Freie spontansprachliche und aufgabenbasierte Dialoge <i>Free and task-based conversations</i> Wortlisten <i>Word lists</i>
Annotation	BeDiaCo _m (2.1), BeDiaCo _v (6.1)

Tabelle 1.2 enthält die Anzahl der Token, der bereinigten Token¹, Sprechdauer in Minuten, Silben und Artikulationsgeschwindigkeit in Silben je Sekunde (σ/s) bezogen auf die spontanen Dialoge. Die Wortlisten sind in der Aufstellung nicht enthalten.

Tabelle 1.2: Übersicht über die Subkorpora mit Anzahl der Versuchspersonen, Anzahl der Token und der bereinigten Token, sowie der der auf die partiellen Token bezogene Silbenanzahl, Artikulationsdauer (min) und Artikulationsgeschwindigkeit in Silben je Sekunde (σ/s)

Subkorporus	VP	Token	Bereinigte Token	Minuten	Silben	σ/s
main	16	42 072	41 035	186,14	57 510	5,15
videocall	20	108 293	103 815	472,92	142 046	5,01

¹Ohne Token mit spitzen Klammern, wie beispielsweise Pausen, unverständliche Ausdrücke, etc., sowie ohne Leertoken und ohne Token mit Leerzeichen.

1.3 Stand und Änderungen

1.3.1 Von v2 zu v3

- Neue Ebene `FP` in `BeDiaCov` (fehlt noch in `BeDiaCom`).
- Neue Ebene `stress` in `BeDiaCom` (Annotation von betonten Silben nach Verben der 1. P. Sg.).
- In den Wortlisten von `BeDiaCov` wurde `ORT-MAU` und `vowel` korrigiert und Formanttrajektorien berechnet und korrigiert.

Anmerkung: `KAN` in `BeDiaCom` entspricht `KAN-MAU` in `BeDiaCov`.

1.3.2 Überblick aller annotierten Ebenen

Abbildung 1.1 gibt einen Überblick über die annotierten Ebenen je Versuchsperson, Aufgabe und Subkorpus. Abbildung 1.2 gibt einen Überblick über die Anzahl der enthaltenen Intervalle in den Ebenen je Versuchsperson, Aufgabe und Subkorpus.

Abbildung 1.1: Annotierte Ebenen je Versuchsperson und Subkorpus (m. = main, v. = videocall). In BeDiaCo-videocall sind zwei Ebenen je Versuchsperson enthalten, da diese face-to-face- und Zoom-Dialoge enthalten.

1.4 Förderung

Tabelle 1.3: Öffentliche Fördermittel für den Aufbau des Korpus

Jahr	Gefördert durch	Zweck	Mittel
2018	Institut für deutsche Sprache und Linguistik	VP-Honorare BeDiaCo _m	290 Euro
2020	Institut für deutsche Sprache und Linguistik	VP-Honorare BeDiaCo	200 Euro (noch nicht verwendet)
2020/21	Medienkommission der Humboldt-Universität zu Berlin	1 SHK, 41 h/Monat, BeDiaCo	12 Monate
2020/21	Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – SFB 1412 Register – 416591334	VP-Honorare BeDiaCo _v	440 Euro

Teil I

BeDiaCo-main

2 Korpus

2.1 Zusammenfassung und Beschreibung

Tabelle 2.1 enthält die Basisdaten von BeDiaCo_m.

Tabelle 2.1: Zusammenfassung von BeDiaCo_m.

Name	Berlin Dialogue Corpus
Abkürzung	BeDiaCo _m
Version	3
Annotator*innen	Malte Belz, Robert Lange, Melina Pfundstein, Bianca Sell, Megumi Tera- da, Sarah Wesolek, Alina Zöllner
Dialoge	8
Versuchspersonen	10 m, 6 f
Sprache	Deutsch
Register	Themenorientierte und aufgabenorientierte spontansprachliche Dialoge
Zusatzmaterial	Wortlisten

Das Korpus BeDiaCo_m besteht aus akustischen Aufnahmen spontansprachlicher Dialoge deutscher Muttersprachler:innen mit freien Dialogen, aufgabenorientierten Dialogen und gelesenen Wortlisten. BeDiaCo_m wurde im Jahr 2018 und 2019 im Rahmen einer Dissertation erhoben (Belz 2021).

2.2 Experimentablauf

Die Aufnahme erfolgte mit zwei Nackenbügelsprechgarnituren von beyerdynamics (Headset Opus 54), die an einen XLR-Adapter mit den Einstellungen ‚-‘ (keine Filterung tiefer und hoher Frequenzen) und ‚0‘ (keine Reduzierung der Lautstärke um 12 dB) angeschlossen sind. Das Audiosignal lief in einen externen Verstärker (*tascam*) mit +48 V Phantomspannung und zwei Kanälen. Zu Beginn stand die Verstärkung beider Kanäle auf 10 Uhr und wurde an die Sprechlautstärke der Versuchspersonen angepasst.

Die Aufnahmen wurden im Phonetiklabor des Instituts für deutsche Sprache und Linguistik durchgeführt. Das Experiment dauerte ca. eine Stunde, die VP enthielten ein Honorar von 10 Euro. Der Ablauf war folgendermaßen festgelegt.

- Ankommen, Ausfüllen der Einwilligung (15 min)
- Verkabelung, Testen, VP 1 Wortliste 1 (**ohne** VP 2, 5 min)
- Verkabelung, Testen, VP 2 Wortliste 1 (**ohne** VP 1) (5 min)
- Diapix 1 (5 min, VP 1: Version A, VP 2: Version B)
- Freies Gespräch (15 min)
- Diapix 2 (5 min, VP 1: Version A, VP 2: Version B)
- VP 2 Wortliste 2 (**ohne** VP 1, 5min)
- VP 1 Wortliste 2 (**ohne** VP 2, 5min)

2.3 Material

2.3.1 Freies Gespräch

Für *freies Gespräch* findet sich in dieser Dokumentation häufig der kürzere Begriff *frei*, für *aufgabenorientiertes Gespräch* der Begriff *Diapix*, da dies der Aufgabentypus ist.

- Anweisung durch den Experimentator:

„Sie dürfen sich jetzt 15 min frei unterhalten, über beliebige Themen. Ich werde mich nicht einmischen, außer Sie möchten das Experiment abbrechen. Ich gebe Ihnen gerne eine kleine Starthilfe: Wie bewerten Sie denn das Essen in der Mensa?“

2.3.2 Aufgabenorientiertes Gespräch: Diapixe

Die Diapixe (*Street 1*, *Farm 1*, Baker und Hazan 2011) für die aufgabenorientierten Dialoge wurden von Alina Zöllner (*Street 1A*, *Street 1B*) und Oksana Rasskazova (*Farm 1A*, *Farm 1B*) ins Deutsche übersetzt. Sie sind in BeDiaCo v1 veröffentlicht und im Anhang visualisiert (Abbildung A.1, A.2). Eine Ansicht der Originale findet sich hier <https://www.phon.ucl.ac.uk/project/kidLUCID/diapix.php> (besucht am 07.04.2020) und hier <https://doi.org/10.5281/zenodo.3703202>.

2.3.3 Wortlisten

Tabelle 2.2 enthält die Wörter, deren Vokale bspw. als Referenzvokale dienen können. Zusätzlich wurden folgende Wörter gelesen: *ähnlich*, *Äther*, *emsig*, *Ämter*.

Tabelle 2.2: Wortlisten. Alle Wörter sind in den Kontext „Sage X bitte“ eingebettet.

Onsetartikulationsort der Ultima	bilabial		alveolar		velar	
Final mit [ə]	piepe	[i:]	Güte	[y:]	bücke	[ɣ]
	Bube	[u:]	Beete	[e:]	Böcke	[œ]
	Kippe	[ɪ]	böte	[ø:]	Pocke	[ɔ]
	Puppe	[ʊ]	Bote	[o:]	Tage	[a:]
			bäte	[ɛ:]	packe	[a]
			Kette	[ɛ]		
Final mit [e]	Pieper	[i:]	Güter	[y:]	Bäcker	[ɛ]
	Tupper	[ʊ]	Puder	[u:]	Höcker	[œ]
	Kaper	[a:]	Mütter	[ɣ]	Packer	[a]
	Geber	[e:]	Köder	[ø:]	Kicker	[ɪ]
			Toter	[o:]		
			Täter	[ɛ:]		
			Dotter	[ɔ]		

2.4 Dateienbenennung

Die Daten in BeDiaCo_m v.1 enthalten zuerst die Situation (*frei, diapix, wortliste*), anschließend bei Wortlisten eine, bei Dialogen beide Versuchspersonen. In Dialogen entspricht der erstgenannten Versuchsperson homolog immer Kanal 1, der zweitgenannten Kanal 2. Welcher Kanal enthalten ist wird durch *ch1/ch2* markiert. Situation, Versuchsperson und Kanal werden durch Unterstriche abgetrennt; bei Wortlisten zudem die Nummer der Liste.

Beispiele:

- *frei_f7m1_ch1.wav* bezeichnet das Audiosignal des freien Dialogs von f7 mit m1, das Signal selbst enthält nur Kanal 1, in dem Fall also f7.
- *wortliste_m1_2.TextGrid* bezeichnet das TextGrid der zweiten Wortliste von m1.

2.5 Audionachverarbeitung und Pseudonymisierung

Die Kommunikation zwischen Experimentator und Versuchspersonen zu Beginn und Ende des Experiments wurde entfernt.

Ohne Aufnahmefilter geriet eine Störfrequenz um ca. 50 Hz (wahrscheinlich aufgrund der Stromzufuhr) auf die Audiospur. Zur Auspendelung des Oszillogramms auf die Nulllinie wird in Praat (Boersma 2001) der Filter *Reduce noise* angewendet (für jeden Kanal getrennt!):

1. Filter (Praat *Filter (pass Hann band)*)
 - From frequency 80

- To frequency 22050
 - Smoothing (Hz) 100
2. Die Daten aus v.1 wurden nochmals neu gefiltert und danach evtl. geschnittene Daten angepasst, indem ein Zeitpunkt gefunden wurde, an dem bspw. der Burst eines Plosivs durch den Nulldurchgang geht. Diese Zeit wurde dem Textgrid hinzugerechnet.
 3. Pseudonymisierung (Belz 2019)
 - Zur Pseudonymisierung bzw. Anonymisierung wird zunächst eine entsprechende Annotationsebene erstellt, auf der potenziell identifizierbare Informationen markiert werden (vgl. Abschnitt 4.9). Anschließend wird das Skript zur Pseudonymisierung verwendet (ebd.).

2.6 Verfügbarkeit

BeDiaCo_m ist über das Medienrepositorium (<https://rs.cms.hu-berlin.de/phon/>) der HU für die Lehre an der HU sowie für die wissenschaftliche Forschung im Bereich der Linguistik (vgl. Abschnitt 2.8) verfügbar. Für den Zugriff auf die für wissenschaftliche Zwecke lizenzierten Korpora dort können Sie folgende Optionen nutzen.

- Einen Account beantragen. Hierzu schreiben Sie eine Mail an phonetik-labor.german@hu-berlin.de mit Ihrem Namen, Ihrer Affiliation und Ihrem Forschungszweck.
- Einen Link zum Download erhalten. Hierzu schreiben Sie eine Mail an phonetik-labor.german@hu-berlin.de mit dem gewünschten Korpus, Ihrem Namen, Ihrer Affiliation und Ihrem Forschungszweck.

2.7 Versuchspersonenmetadaten und Dyadenzuordnung

Alle Versuchspersonen sind deutsche Muttersprachlerinnen und Muttersprachler ohne Hörbeeinträchtigung. Tabelle 2.3 zeigt die erhobenen Metadaten je Versuchsperson.

Tabelle 2.3: Metadaten der Versuchspersonen und ihre Dyaden.

Dyade	VP	Alter	Geschlecht	Händigkeit	Abschluss ^a	Land ^b	Elter 1 ^b	Elter 2 ^b
b	f1	21	f	rechts	Abi	BE	TH	SN
b	f2	22	f	rechts	Abi	NW	NW	NW
e	f7	25	f	rechts	Abi	BE	BE	BE
e	m1	27	m	rechts	HS	NI	NI	NI
g	m4	19	m	rechts	Abi	BE	TH	TH
g	m5	22	m	rechts	Abi	NW	NW	NI
h	m6	31	m	rechts	HS	BE	BE	BE
h	m7	21	m	rechts	Abi	MV	MV	MV
i	f10	23	f	links	Abi	BE	ST	ST
i	m8	19	m	rechts	Abi	BE	MV	BGR
k	m10	29	m	rechts	Abi	MV	MV	MV
k	f12	24	f	rechts	Abi	HE	HE	HE
m	m13	31	m	rechts	HS	HH	HH	HH
m	m14	18	m	rechts	Abi	BE	BE	BB
n	m15	28	m	rechts	HS	BB	BB	TH
n	f13	26	f	rechts	MR	BE	NW	NW

^a Abi = Abitur, HA = Hochschulabschluss, MR = Mittlere Reife

^b BGR = Bulgarien, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen

2.8 Einwilligungserklärungen

Alle Versuchspersonen willigten in Folgendes ein:

- Projekt

Text Ich willige ein, dass meine Daten wie in dem Probandeninformationsblatt beschrieben für die phonetische Studie am Lehrstuhl für Phonetik/Phonologie der Humboldt-Universität zu Berlin unter Leitung der oben genannten Studienleiter gespeichert und verarbeitet werden dürfen.

Audio Ich willige ein, dass meine pseudonymisierten Audiodaten wie in dem Probandeninformationsblatt beschrieben für die phonetische Studie am Lehrstuhl für Phonetik/Phonologie der Humboldt-Universität zu Berlin unter Leitung der oben genannten Studienleiter gespeichert und verarbeitet werden dürfen.

- **Erläuterung:** Dieser Punkt erlaubt die Speicherung, Verarbeitung und Verwendung der Daten innerhalb des Projekts BeDiaCo_m.

- Lehre

Text Ich willige ein, dass meine anonymisierten Daten in der Lehre am Institut für deutsche Sprache und Linguistik der Humboldt-Universität zu Berlin gezeigt werden dürfen.

Audio Ich willige ein, dass meine pseudonymisierten Audiodaten in der Lehre am Institut für deutsche Sprache und Linguistik der Humboldt-Universität zu Berlin gezeigt werden dürfen.

- **Erläuterung:** Dieser Punkt erlaubt die Verwendung der Daten in der Lehre.

- Kongresse

Text Ich willige ein, dass meine anonymisierten Daten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts für deutsche Sprache und Linguistik der Humboldt-Universität zu Berlin auf wissenschaftlichen Kongressen gezeigt werden dürfen.

Audio Ich willige ein, dass meine pseudonymisierten Audiodaten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts für deutsche Sprache und Linguistik der Humboldt-Universität zu Berlin auf wissenschaftlichen Kongressen gezeigt werden dürfen.

- **Erläuterung:** Dieser Punkt erlaubt die Verwendung der Daten auf wissenschaftlichen Kongressen.

- Dritte

Text Ich willige ein, dass meine anonymisierten Daten unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen zu Forschungszwecken an andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weitergegeben werden dürfen.

- **Erläuterung:** Dieser Punkt erlaubt die Weitergabe zu Forschungszwecken an projektexterne Wissenschaftler*innen. Allerdings muss hierzu ein Vertrag mit diesen geschlossen werden.

- Repo

Text/Audio Wir bitten Sie um Ihre Einwilligung, dass wir die von Ihnen bei uns erhobenen und anonymisierten/pseudonymisierten Daten an ein Datenzentrum zur Archivierung und weiteren wissenschaftlichen Nutzung für zukünftige themenverwandte Forschungsprojekte übermitteln werden. Das Datenservicezentrum stellt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die anonymisierten/pseudonymisierten Daten für ausschließlich wissenschaftliche Zwecke im Bereich linguistischer Forschung unter Beachtung der jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen zur Verfügung. Hierzu bleiben

Ihre Daten über das Ende des aktuellen Forschungsprojektes sowie der von der DFG im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis geforderten Nachweispflicht von 10 Jahren hinaus entsprechend gespeichert.

- **Erläuterung:** Aufgrund erheblicher Unklarheit über die datenschutzrechtliche und urheberrechtliche Möglichkeit einer CC-Lizenzierung von Text- und Audiodaten wurde im Nachgang der Datenerhebung eine Mail mit der Repo-Einwilligung an die Versuchspersonen verschickt, mit der letztlich 16 VP einverstanden waren, die somit auch in BeDiaCo_m v. 1 eingehen können (vgl. Tabelle ??).

3 Annotationschema

3.1 Dialoge

Die freien und aufgabenbasierten Dialoge enthalten die Annotationsebenen in Tabelle 3.1, allerdings ist nicht jede Ebene zwingend in jedem Dialog annotiert (vgl. hierzu die Übersicht in Abbildung 1.1).

Tabelle 3.1: Annotationsebenen der Dialoge und ihre Bezugnahme untereinander sowie auf das akustische Signal (AS).

Ebenenname	Enthält	Bezug auf	Situation
dipl (4.1)	Diplomatische Transliteration	AS	Diapixe, frei
KAN (4.2)	Segmentierung	dipl	Diapixe, frei
FP (4.3)	Füllpartikelkandidaten	dipl	frei
fp (4.4)	Füllpartikeln	dipl	Diapixe, frei
segm (4.5)	Segmente der Füllpartikeln	fp	Diapixe, frei
phon (4.6)	Phonationsart von Füllpartikeln	segm	Diapixe, frei
ip (4.7)	Intonationsphrasen	dipl	Diapixe, frei
dia (4.8)	Dialogstruktur	dipl	Diapixe, frei
pseudo (4.9)	Anonymisierung von Eigennamen	dipl	Diapixe, frei
norm (4.13)	Normalisierung der dipl. Transliteration	dipl	Diapixe, frei
lem (4.14)	Lemmata	norm	Diapixe, frei
pos (4.15)	Wortart	lem	Diapixe, frei
gram (4.16)	Verbflexion	norm	Diapixe, frei
flexexp (4.17)	Erwartete Flexion	gram	Diapixe, frei
flexreal (4.18)	Kategorisierung der gesprochen-sprachlichen Flexionsendung von Verben	gram	Diapixe, frei
flexmau (4.19)	Tatsächlich realisierte Flexionsposition	MAU, AS	Diapixe, frei
stress (4.20)	Betonung der Folgesilbe	flexreal	Diapixe, frei

3.2 Wortlisten

Die Wortlisten enthalten drei Annotationsebenen (vgl. Tabelle 3.2).

Tabelle 3.2: Annotationsebenen der Wortlisten und ihre Bezugnahme untereinander sowie auf das akustische Signal (AS).

Ebenenname	Enthält	Bezug auf
ORT (4.10)	Diplomatische Transliteration	AS
MAU-cor (4.11)	Korrigierte Segmentebene	ORT
vowel (4.12)	Betonte Vokale	MAU-cor

4 Annotationsebenen

4.1 Ebene dipl (Transliteration)

Name	dipl
Beschreibung	Transliteration als Annotation auf dem akustischen Signal
Annotationsart	Spannenannotation auf akustischem Signal
Erstellung	Halbautomatisch (vgl. 4.1.1) mit CAT.exe (Simon Sauer)
Annotationswerte	Offenes Set (vgl. 4.1.2)
Annotator*innen	Malte Belz, Megumi Terada, Alina Zöllner
Annotiert für	Freie Dialoge und Diapixe

4.1.1 Erstellung

Kurzüberblick:

- Transliteration mit CAT (Sauer o. J.)
- Korrektur der Tokenisierung
- Alignierung mit dem Signal

Transliteration mit CAT Vor der Transkription wird die wav-Datei geschnitten, so dass der Experimentator nicht mehr zu hören ist. Die Rauschunterdrückung (Hochpass-Filter, vgl. Abschnitt 2.5) erfolgt **nach** der Transliteration mit CAT (ebd.).

CAT segmentiert die Datei in Chunks, die dann nacheinander transliteriert werden (diplomatische Annotation, vgl. Abschnitt 4.1.2. Extralinguistische Entitäten wie Lachen oder Husten werden als <usb> (*non-understandable word or other human noises*), sonstige Störgeräusche als <nib> (*non-human noise*) markiert. Anschließend wird von CAT eine TextGrid-Datei erstellt, die in Praat (Boersma und Weenink 2019) überprüft wird. Die Grenzen werden so korrigiert, dass **möglichst Äußerungen des/der anderen Sprechers*in nicht innerhalb der Chunks liegen**. Oft müssen daher Feedback-Einheiten korrigiert werden. Abbildung 4.1 zeigt die Korrektur der Intervallgrenzen in der Ebene *EDT korrigiert* im Vergleich zur Ebene *EDT nach CAT*.

Alle überflüssigen Intervallgrenzen wie in Abbildung 4.2, die von CAT eingefügt wurden, müssen vor der Alignierung mit WebMaus (Kisler u. a. 2017) gelöscht wer-

Abbildung 4.1: Vergleich der korrigierten (Ebene 1) und unkorrigierten Chunks (Ebene 2) nach der Transliterierung mit CAT und vor der Aligierung mit WebMaus.

den. Die Grenzen sollten immer möglichst wenig Pausen abbilden. Sehr kleine Pausen (ca. unter 200 ms) sollten gelöscht werden, da WebMaus sonst Fehler ausgibt.

Die mit CAT erstellten und korrigierten TextGrids werden in einem separaten Ordner *cat_output* gespeichert, der nicht Teil des veröffentlichten Korpus ist.

4.1.1.1 Version 2

In Version 2 werden die Diapixe hinzugefügt und die freien Dialoge um die Ebenen KAN und MAU erweitert.

Hierzu wird folgende Pipeline in WebMaus verwendet: Chunkprep → G2P → MAUS¹. Die Einstellungen bleiben wie in Version 1.

4.1.1.2 Version 1

Das TextGrid wird dann mit dem BAS-Service *Chunk Preparation*² (Reichel und Kisler 2014) und folgenden Einstellungen in das .par-Format umgewandelt:

- Language: German (DE)
- Input format: tg
- Input tier name: EDT
- Sampling rate: 44100
- Keep annotation: yes

¹<https://clarin.phonetik.uni-muenchen.de/BASWebServices/interface/Pipeline>

²<https://clarin.phonetik.uni-muenchen.de/BASWebServices/interface/ChunkPreparation>

Abbildung 4.2: Löschen überflüssiger Intervallgrenzen der Ebene 2 (EDT nach CAT).

Die Datei mit der Endung `.par` wird auch unter dem Ordner `dialoge/cat_output` gespeichert, allerdings genauso benannt wie die `wav`-Datei, da die Namensnennung für `WebMaus` gleich sein muss. Beispielsweise ergibt sich dann folgendes Paar, wobei „`ch1`“ für den ersten Kanal der Dyade steht und hier also Versuchsperson `f7` beinhaltet.

- `frei_f7m1_ch1.wav`
- `frei_f7m1_ch1.par`

Mit *WebMaus General*³ (Kisler u. a. 2017) wird dann der jeweilige Kanal und die zugehörige `par`-Datei segmentiert und aligniert, und zwar mit den folgenden Einstellungen (nicht erwähnte Einstellungen bleiben im Default-Modus):

- Input encoding: `sampa`
- Language: `German (DE)`
- Inter-word silence: `7`
- KAN tier in `TextGrid`: `true`
- ORT tier in `TextGrid`: `true`
- Chunk segmentation: `true`
- Pre-segmentation: `true`
- Output symbols: `sampa`

³<https://clarin.phonetik.uni-muenchen.de/BASWebServices/interface/WebMAUSGeneral>

Die fertig geMAUSsten Dateien werden mit der zugehörigen wav-Datei unter *3_dialoge/Buchstabe_v1* gespeichert. Der Buchstabe steht in diesem Fall für die Session, also beispielsweise *3_dialoge/e_v1*.

4.1.2 Annotationswerte

4.1.2.1 Version 2

Diplomatische Transliteration mit folgenden Vorgaben:

- Keine Transliteration der Vokalqualität, also *das* bei [dæs] (def. Artikel Nom.)
- Keine Transliteration synkopierter Formen wie [gɪps], stattdessen: *gibt|s*. Genauso [ʃvɪmɪ] → *schwimmen*
- Aber: Transliteration apokopierter Formen als *ich | schwimm* für [ɪç ʃvɪm]
- Reduktionsformen mit Silbengelenken: *isses, isser, inner* ohne Tokengrenzen
- Sonstige hochfrequenten Reduktionsformen
 - *das* → *das/s*
 - *es* → *s*
 - *ist* → *is* (nicht *s!*)
 - *ein* → *n*
 - *eine/n* → *ne/n*
 - *haben* → *ham*
 - *haben wir* → *ham|wa*
- Enklitika: mit Tokengrenzen, also *gibt|s, wie|s, wie|n*
- Proklitika: mit Tokengrenzen, also *s|gibt*
- Epenthesen: *darunter* → *dadrunter*
- Hochfrequente Reduktionsformen mit wenig Variation wie gehört: *nich*
- Kein Variation in hochfrequenten lexikalischen Wörtern, d. h. es wird immer *eigentlich, irgendwie, jetzt*

Wann werden Tokengrenzen gesetzt? Es werden nur dann keine Tokengrenzen gesetzt, wenn in der reduzierten Segmentkette sonst ein ungespannter Vokal ohne Koda stünde oder die Koda ambisilbisch ist. Beispiel: [mm] wird zu *|mim|*, nicht zu *mi|m*.

4.1.2.2 Version 1

Aus der Vielfalt der möglichen Transliterationsansätze wird eine diplomatische Transliteration auf Aussprachebasis gewählt. Spontane gesprochene Sprache enthält Elisionen, Epenthesen und Verschmelzungsformen. Während eine von der Schrift abweichende Aussprache von WebMaus zwar erkannt werden kann, ist dies jedoch nicht immer eine gute Wahl. Exemplarisch kann dies mit den Verschmelzungsformen *übern* in *übern Campus* und *inner* in *äh inner Fußgängerzone* gezeigt werden. WebMaus benennt die graphische Transliterationsebene als **ORT**, da hier orthographischer Input erfolgt. In Abbildung 4.3 und Abbildung 4.4 werden drei Fälle mit drei verschiedenen Inputsegmentierungen gegenübergestellt: *übern/inner* auf **dipl ORT**, *über n/inner n* auf **diptok ORT**, und *über den/in der* auf **norm ORT**. **dipl ORT** entspricht einer Art Verschmelzungsschreibweise, wie bspw. *ins*, *fürs*; **diptok ORT** stellt eine tokenisierte Schreibweise dar, in der der Artikel mit einem Spatium abgetrennt wird, und **norm ORT** stellt eine mögliche standarddeutsche Zielhypothese als Vollform dar.

Abbildung 4.3: Für **dipl ORT**, **diptok ORT** und **norm ORT** sind die drei von WebMaus zurückgegebenen Ebenen **ORT** (orthographische Transliteration), **KAN** (kanonische Transliteration) und **MAU** (Segmentebene) dargestellt.

WebMaus erkennt für *übern* auf **dipl ORT**, dass hier eine reduzierte Aussprache von *den* vorliegt. In diesem Fall wäre auch eine tokenisierte Transliteration in **diptok ORT** oder gar eine normalisierte Transliteration wie in **norm ORT** unschädlich für das korrekte Erkennen gewesen. Anhand dieses Beispiels scheint es so, als ob die Auswahl einer Transliterationsweise eine rein theoretisch motivierte sein kann.

Nach Betrachtung der Segmentierung verschiedener Transliterationen von *inner/in ner/in der* in der folgenden Abbildung 4.4 muss dies jedoch revidiert werden.

Abbildung 4.4: Für **dipl ORT**, **diptok ORT** und **norm ORT** sind die drei von WebMaus zurückgegebenen Ebenen **ORT** (orthographische Transliteration), **KAN** (kanonische Transliteration) und **MAU** (Segmentebene) dargestellt.

Das Ergebnis für *inner* auf der normalisierten Ebene **norm ORT** ist problematisch, da hier von einer kanonischen Form [de:6] ([de:ɐ]) ausgegangen wird, und das [e:] auf der MAU-Ebene erhalten bleibt. Auch die Segmentierung des Nasals ist sowohl für **norm MAU** als auch für **diptok MAU** eher arbiträr gekürzt. Hier erzielt die **dipl ORT**-Ebene die beste Segmentierung. Aufgrund dieser Tatsache wird die Transliteration diplomatisch und aussprachebasiert durchgeführt. Mit Hinblick auf Forschungsfragen, welche sich an einer standardnäheren orthographischen Ebene orientieren, kann jederzeit eine normalisierte Transliteration als neue Ebene eingeführt werden.

Tabelle 4.1 gibt einen nicht-exhaustiven Überblick über die aussprachebasierte Transkriptionen.

Tabelle 4.1: Beispiele aussprachebasierter Transkription, wie sie für BeDiaCo_m v.2 in den freien Dialogen verwendet wird (nicht-exhaustiv).

Standardorthographische Repräsentation	Aussprachebasierte Transkription
in der	inner
nicht	nich
ist	is
haben	ham
aber	a
letztem	letzem
jetzt	jetz
weil es	weils
stelle es	stells
ein	n
interessantes	intressantes
eine	ne
sage	sag
glaube	glaub
anderen	andern
wie es	wies
irgendeinem	irgendeim, irgeneim, ...
denen	den
das	s
machmal	machma
frage	frag
eingentlich	einkich
mal	ma
gerade	grade
andere	andre
könnte	könnt
wäre	wär
glaube	glaub
so ein	son
war es	wars
bekommen	bekomm
und	un
lief es	liefs
gar nicht	garnich
ging es	gings
einen	ein
wie einen	wie n
es wäre	s wär

4.2 Ebene KAN (Kanonische Transkription)

Name	KAN
Beschreibung	Kanonische Transliteration der Ebenen <code>ORT</code> in den Wortlisten und <code>dipl</code> in Diapixen und freien Dialogen
Annotationsart	Spannenannotation auf dem akustischen Signal
Bezug	<code>ORT/dipl</code>
Erstellung	Automatisch (vgl. 4.2.1) mit WebMaus (Kisler u. a. 2017)
Annotationswerte	Kanonische Form von <code>ORT/dipl</code> in SAMPA (vgl. 4.2)
Annotiert für	Diapixe, freie Dialoge und Wortlisten

4.2.1 Erstellung

4.2.2 Annotationswerte

Auf Ebene KAN wurde die orthografische Transliteration der Ebene `ORT/dipl` in eine kanonische Form übersetzt. Für Annotationswerte diente das SAMPA-Annotationsset.

Symbol	Wort	Transkription	Symbol	Wort	Transkription
p	Pein	paIn	i:	Lied	li:t
b	Bein	baIn	e:	Beet	be:t
t	Teich	taIC	E:	spät	SpE:t
d	Deich	daIC	a:	Tat	ta:t
k	Kunst	kUnst	o:	rot	ro:t
g	Gunst	gUnst	u:	Blut	blu:t
?	Verein	fE6"?aIn	y:	süß	zy:s
f	fast	fast	2:	blöd	bl2:t
v	was	vas	aI	Eis	aIs
s	Tasse	"tas@	aU	Haus	haUs
z	Hase	"ha:z@	OY	Kreuz	krOYts
S	waschen	"vaS=n	@	bitte	"bIt@
Z	Genie	Ze"ni:	6	besser	"bEs6
C	sicher	ßIC6	i:6	Tier	ti:6
j	Jahr	ja:6	I6	Wirt	vI6t
x	Buch	bux	y:6	Tür	ty:6
h	Hand	hant	Y6	Türke	"tY6k@
m	mein	maIn	e:6	schwer	Sve:6
n	nein	naIn	E6	Berg	bE6k
N	Ding	dIN	E:6	Bär	bE:6
l	Leim	laIm	2:6	Föhr	f2:6
R	Reim	RaIm	96	Wörter	"v96t6
I	Sitz	zIts	a:6	Haar	ha:6
E	Gesetz	g@kEts	a6	hart	ha6t
a	Satz	zats	u:6	Kur	ku:6
O	Trotz	trOts	U6	kurz	kU6ts
U	Schutz	SUts	o:6	Ohr	o:6
Y	hübsch	hYpS	O6	dort	dO6t
9	plötzlich	"pl9tslIC			

Tabelle 4.2: Annotationsset in SAMPA (<https://www.phon.ucl.ac.uk/home/SAMPA/german.htm>)

4.2.3 Erstellung

Die transliterierten Textgrids aus CAT werden Webmaus übergeben und automatisch mit der Pipeline Chunkprep → G2P → MAUS erstellt.

4.2.4 Annotationswerte

Auf Ebene MAU wurde die tatsächliche Realisierung des transliterierten Signals annotiert. Die Annotationswerte entstammten ebenfalls dem SAMPA-Set (vgl. 4.2). Die Annotation erfolgte automatisch auf Segmentebene und nimmt Bezug auf die Ebene KAN sowie auf das akustische Signal. Die Alignierung der Ebene MAU erfolgte mit den Ebenen ORT und KAN an den äußeren Grenzen.

4.3 Ebene FP (Füllpartikeln und Füllpartikelkandidaten)

Name	FP
Beschreibung	Annotation von Füllpartikeln und Füllpartikelkandidaten
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	dip1 (4.1) und akustisches Signal
Erstellung	Manuell (vgl. 4.3.1)
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. 4.3.2)
Annotator*innen	Malte Belz
Annotiert für	Freie Dialoge und Diapixe

4.3.1 Erstellung

Zur Erstellung wird eine neue Intervall-Ebene in Praat angelegt. Für jeden Kanal wird das Signal angehört und bei positiver Evidenz FP oder FPC annotiert. Die Details zur Identifikation von Füllpartikeln sind in Belz (2023) beschrieben.

A new interval layer is created in Praat. For each channel, the signal is listened to and, if the evidence is positive, FP or FPC is annotated. Details for the identification of filler particles and filler particle candidates are given in Belz (ebd.).

4.3.2 Annotationswerte

Tier	Value	Description
FP		A filler particle or filler particle candidate as defined in Definition 1 of Belz (ebd.)
	FP	A filler particle.
	FPC	A filler particle candidate.

4.4 Ebene fp (Füllpartikelkategorie)

Name	fp
Beschreibung	Annotation von Füllpartikeln und ihrem Mikrokontext
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	dip1 (4.1) und akustisches Signal
Erstellung	Manuell (vgl. 4.4.1)
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. 4.4.2)
Annotator*innen	Malte Belz, Melina Pfundstein
Annotiert für	Freie Dialoge und Diapixe

4.4.1 Erstellung

Zur Erstellung wird eine neue Intervall-Ebene in Praat angelegt. Für jeden Kanal wird das Signal manuell angehört und bei positiver Evidenz eine Füllpartikel annotiert.

4.4.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung der hierarchisch höheren Werte
f_	Gehört zur Variablen, ist eigenständig abgrenzbar (keine Silbenprolongationen, keine stillen Pausen, keine Atmungspausen).
a_	Antezedens. Linkes Intervall von <i>f</i> . Stille Pausen oder das letzte phonetische Segment des vorangehenden Signals.
p_	Postzedens. Rechtes Intervall von <i>f</i> . Stille Pausen oder das erste phonetische Segment des nachfolgenden Signals.
Werte	Beschreibung aller Werte
fv	Ein vokalisiertes Phänomen ohne jene in <i>fc</i> und <i>fg</i> .
fc	Ein nicht näher spezifizierter Klicklaut.
fg	Eine glottalisierte Phase (kein Vokal, kein Click vorhanden).
fx	Nicht in <i>fv</i> , <i>fc</i> oder <i>fg</i> kategorisierbar.
as	Im Antezedens ist ein Lautsegment enthalten.
ac	Im Antezedens ist ein Click enthalten.
ap	Im Antezedens ist eine stille Pause enthalten.
ar	Im Antezedens ist eine überwiegend stille Pause enthalten, die unbestimmte artikulatorische oder vegetative Reflexe enthält.
ah	Im Antezedens ist eine Atempause enthalten.
ae	Im Antezedens ist Extralinguistisches enthalten (Lachen, Räuspern, Schlucken, Husten, etc.).
at	Im Antezedens ist ein Turn des Dialogpartners enthalten.
ps	Im Postzedens ist ein Lautsegment enthalten.
pc	Im Postzedens ist ein Click enthalten.
pp	Im Postzedens ist eine stille Pause enthalten.
pr	Im Postzedens ist eine überwiegend stille Pause enthalten, die unbestimmte artikulatorische oder vegetative Reflexe enthält.
ph	Im Postzedens ist eine Atempause enthalten.
pe	Im Postzedens ist Extralinguistisches enthalten (Lachen, Räuspern, Schlucken, Husten, etc.).
pt	Im Postzedens ist ein Turn des Dialogpartners enthalten.

4.5 Ebene `segm` (Segmentale Annotation von Füllpartikeln)

Name	<code>segm</code>
Beschreibung	Annotation der Segmente, aus denen die Füllpartikeln bestehen sowie der Segmente, die in den Ante- und Postzedentia enthalten sind.
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	<code>fp</code> (4.4) und akustisches Signal
Erstellung	Manuell (vgl. 4.5.1)
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. 4.5.2)
Annotator*innen	Malte Belz, Melina Pfundstein
Annotiert für	Freie Dialoge und Diapixe

4.5.1 Erstellung

Zur Erstellung wird eine neue Intervall-Ebene in Praat angelegt. Die Annotation erfolgt manuell. Die Segmentierung orientiert sich an der Ausdehnung der als unterscheidbar identifizierbaren Laute. Grenzen werden in Praat dort annotiert, wo der Laut gerade schon oder gerade nicht mehr als Laut einer bestimmten Klasse erkennbar ist. Grenzen werden am Nulldurchgang aufsteigender Flanken im Oszillogramm gesetzt.

4.5.2 Annotationswerte

Tier	Value	Description
<code>segm</code>	*	Open class segmental annotation using SAMPA, e.g., [?Em].
	?	Comprises one to three glottal stops closer than 50ms from each other.
	G	Comprises more than three glottal stops closer than 50ms from each other.
	GP	Sequence of more than two glottal stops farther away than 50ms from each other.
	GT	Glottalized transition between two vowels. The vowel boundary in <i>fv</i> is chosen as the start or end of modal phonation.
	GG	Glottalized sequence uttered with the mouth closed.
	Q	Compressed voice with extremely high fundamental frequency.
	E	Vowels in <i>fv</i> are always annotated as <i>E</i> , the interval ending after the last complete vowel period.
	#	Incomplete vocal fold vibration with low amplitude, may occur before or after vowels.
	0	Micropause below 100 ms within <i>fv</i> .
	x	Indistinguishable segments.
	–	Intervals referring to <i>ac</i> , <i>pc</i> , <i>ap</i> , <i>pp</i> , <i>ar</i> , <i>pr</i> , <i>ae</i> , <i>pe</i> , <i>at</i> , <i>pt</i> on <code>fp</code> .
	in	Breathing in (referring to <i>ah</i> , <i>ph</i> on <code>fp</code>).
ex	Breathing out (referring to <i>ah</i> , <i>ph</i> on <code>fp</code>).	

4.6 Ebene phon (Phonationsartannotation der Segmente)

Name	phon
Beschreibung	Annotation der Phonationsart
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	segm (4.5) und akustisches Signal
Erstellung	Manuell (vgl. 4.6.1)
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. 4.6.2)
Annotator*innen	Malte Belz
Annotiert für	Freie Dialoge

4.6.1 Erstellung

Zur Erstellung wird eine neue Intervall-Ebene in Praat angelegt. Die Annotation erfolgt manuell. Es zählt sowohl der perzeptive Eindruck als auch die Unregelmäßigkeit der Perioden im Oszillogramm/Sonagramm (für Glottalisierung) bzw. die Ausprägung des Vokals im Sonagramm (für Behauchung).

4.6.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
glo	Bezogen auf segm für den mit SAMPA annotierten Vokal innerhalb des Intervalls <i>fv</i> von Ebene fp, wenn dieser Vokal vollständig glottalisiert ist.
mod	Bezogen auf segm für den mit SAMPA annotierten Vokal innerhalb des Intervalls <i>fv</i> von Ebene fp, wenn dieser Vokal vollständig mit modaler Phonation artikuliert ist.
asp	Bezogen auf segm für den mit SAMPA annotierten Vokal innerhalb des Intervalls <i>fv</i> von Ebene fp, wenn dieser Vokal vollständig mit behauchter Phonation artikuliert ist.

4.7 Ebene ip (Intonationsphrasenannotation)

Name	ip
Beschreibung	Annotation der Intonationsphrasen
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	fp (4.4) und akustisches Signal
Erstellung	Manuell (vgl. 4.7.1)
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. 4.7.2)
Annotator*innen	Malte Belz, Melina Pfundstein
Annotiert für	Freie Dialoge und Diapixe

4.7.1 Erstellung

Zur Erstellung wird eine neue Intervall-Ebene in Praat angelegt. Die Annotation erfolgt manuell.

4.7.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
ip	IP. Maximale Ausdehnung einer kohärenten Intonationskontur mit mind. einem nuklearen Phrasenton. Obligatorische Grenzen: Atmungspause, Grenzton Fakultative Grenzen (hierarchische Reihenfolge): segmentale Längung, tonaler Bewegung, Tonhöhenreset, Laryngalisierung, Pausen > 50 ms, syntaktische Merkmale
ipp	IP mit Postposition. Enthält IP mit prosodisch merklich abgesetztem Wort nach dem Grenzton. Eventuell vorhandene stille Pausen links des Wortes dürfen nicht größer als 50 ms sein. Rechts des Wortes folgt eine stille Pause, stille Pause mit phonetischen Partikeln oder eine Atmungspause.
ipx	Unklarheit über die Intonationsphrasenhaftigkeit.

4.8 Ebene dia (Dialogzügeannotation in BeDiaCo)

Name	dia
Beschreibung	Annotation der Dialogzüge
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	dip1 (4.1) und akustisches Signal
Erstellung	Manuell (vgl. 4.8.1)
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. 4.8.2)
Annotator*innen	Malte Belz
Annotiert für	Freie Dialoge und Diapixe

4.8.1 Erstellung

Zur Erstellung wird eine neue Intervall-Ebene in Praat angelegt. Die Annotation erfolgt manuell. Für die Annotation wird temporär ein Stereosignal und die dip1-Ebene der Dialogpartner:innen in Praat hinzugefügt. Nach Abschluss der Annotation werden diese Ebenen wieder entfernt.

4.8.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
	<u>Initiierende Züge</u>
e	Erzählung. Information, die nicht direkt vom Gesprächspartner elizitiert wurde. Tritt häufig konsekutiv nach responsiven Zügen ein.
fe	Entscheidungsfrage. Frage, die mit <i>ja</i> oder <i>nein</i> beantwortbar ist und syntaktisch Verberststellung oder Verbzweitstellung aufweist, additiv mit steigender Intonation. Auch Ein-Wort-Fragen können darunter fallen, wie <i>echt?</i> . Lexikalisch bspw. <i>bist du...</i> , <i>hast du...</i> , <i>VERBst du...</i> , <i>... gell?</i> , <i>...oder?</i> , <i>absichtlich?</i> , <i>gab es...</i> , <i>kann das sein?</i>
fw	W-Frage. Frage, die entweder mit einem W-Wort beginnt oder bei Ergänzung mit einem W-Wort beginnen könnte. Es wird ein Set aus möglichen Alternativen erfragt, dies kann auch mit einer Präpositionalphrase evoziert werden. Lexikalisch bspw. <i>wer</i> , <i>wie</i> , <i>was</i> , <i>wo</i> , <i>wann</i> , <i>wieso</i> , <i>weshalb</i> , <i>warum</i> , <i>an welcher...</i> , <i>in was...</i>
r	Redebereitschaft. Lexikalisch bspw. <i>okay</i> , <i>gut</i> , <i>hallo</i> , <i>hi</i> .
	<u>Responsive Züge</u>
b	Backchanneling. Rückversicherungssignal; zeigt, dass der Partner gehört oder verstanden wurde. Lexikalisch bspw. <i>ja</i> , <i>gut</i> , <i>das stimmt</i> , <i>das ist das Wichtigste</i> , <i>ok</i> , <i>mhm</i> , <i>ja gut</i> , <i>das ist echt eklig</i> , <i>cool</i> , <i>ach so stimmt</i> , <i>würde mich auch ankotzen</i> , <i>ah</i> , <i>ja ich glaub</i> , <i>hab ich auch</i> , <i>nein</i> , <i>krass</i> , <i>genau</i> , <i>oh voll stressig</i> , <i>echt?</i>
ap	Positive Antwort , auch auf Backchanneling möglich. Mit „ja“ paraphrasierbar. Lexikalisch bspw. <i>ja</i> , <i>mhm</i> , <i>ja ich muss auf jeden Fall jeden Tag da sein</i> , <i>ja also ich habe ihn glaube letzten letztes Wintersemester habe ich ihn noch gesehen</i> .
an	Negative Antwort , auch auf Backchanneling möglich. Mit „nein“ paraphrasierbar. Lexikalisch bspw. <i>nein irgendwie nicht weil ich halt ein richtiges Studium haben wollte</i> , <i>ähm nein hier an der Uni</i> .
au	Unklare Antwort , die Antwort ist weder klar positiv noch negativ oder die Antwort wird nicht gewusst. Lexikalisch bspw. <i>Ich glaube nur einer</i> , <i>Jein</i> , <i>ich weiß nicht</i> , <i>da bin ich mir gerade nicht sicher</i>
aw	Komplexe Antwort. Antwort auf W-Frage, die nicht einfach <i>ja</i> oder <i>nein</i> bedeutet.
x. _ . _	Nicht entscheidbar. Unklare Exponenten werden mit <i>x</i> annotiert, ambige Exponenten mit beiden Werten in alphabetischer Reihenfolge mit Punkt getrennt annotiert, bspw. <i>x.b.e</i>

4.9 Ebene pseudo (Anonymisierung)

Name	pseudo
Beschreibung	Anonymisierung
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	dip1 (4.1) und akustisches Signal
Erstellung	Manuell (vgl. 4.9.1)
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. 4.9.2)
Annotator*innen	Malte Belz
Annotiert für	Freie Dialoge und Diapixe

4.9.1 Erstellung

Die Audiodaten werden gemergt (stereo) und manuell durchgehört. Eigennamen und sonstige schutzwürdige Daten, die zur Identifizierung Betroffener dienlich sein können, werden annotiert. Danach wird die Ebene `pseudo` für jeden Kanal getrennt zum TextGrid hinzugefügt.

Nach der Fertigstellung wird das Skript in <https://doi.org/10.18452/20145> (Belz 2019) verwendet, um das Sprachsignal in den annotierten Intervallen mit einem 200 Hz-Ton zu ersetzen.

4.9.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
x	Eigennamen und sonstige schutzwürdige Daten, die zur Identifizierung Betroffener dienlich sein können

4.10 Ebene ORT

Name	ORT
Beschreibung	Textalignierung der Wortlistenstimuli
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	Akustisches Signal
Erstellung	Automatisch (vgl. 4.10.1)
Annotationswerte	Offenes Set (vgl. 4.10.2)
Annotator*innen	Malte Belz, Megumi Terada, Sarah Wesolek
Annotiert für	Wortlisten

4.10.1 Erstellung

Die von den Versuchspersonen gelesenen Wortlistenstimuli wurden je Liste an Web-Maus übergeben und mit den Einstellungen in Abschnitt 4.1.1 aligniert.

4.10.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
offen	Gelesene Stimuli, neue deutsche Rechtschreibung.

4.11 Ebene MAU-cor

Name	MAUcor
Beschreibung	Korrektur der automatischen Segmentierung aus ORT (4.10)
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	ORT (4.10) und akustisches Signal
Erstellung	Manuell (vgl. 4.11.1)
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. 4.11.2)
Annotator*innen	Malte Belz, Megumi Terada, Sarah Wesolek
Annotiert für	Wortlisten

4.11.1 Erstellung

Die Audiodaten werden manuell durchgehört und auf die korrekte Alignierung mit den TextGrids korrigiert.

Für nicht gelöste Plosive gilt, dass sie mit den normalen SAMPA-Werten annotiert werden.

4.11.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
SAMPA	SAMPA-Werte.

4.12 Ebene vowel

Name	vowel
Beschreibung	Annotation der Voll- und Nebenvokale der Referenzwörter (Tabelle 2.2)
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	ORT (4.10) und akustisches Signal
Erstellung	Manuell (vgl. 4.12.1)
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. 4.12.2)
Annotator*innen	Malte Belz, Megumi Terada, Sarah Wesolek
Annotiert für	Wortlisten

4.12.1 Erstellung

Die Referenzvokale und Nebenvokale der Wörter aus der Wortliste (vgl. Tabelle 2.2) werden annotiert. Ebenso die Aussprache von *emsig* als [k] oder [ç].

4.12.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
SAMPA	SAMPA-Werte.

4.13 Ebene norm

Name	norm
Beschreibung	Normalisierung von dipl
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	dipl und akustisches Signal
Erstellung	Semi-automatisch, mit TierTagger.py (Robert Lange 2020, https://scm.cms.hu-berlin.de/langerob/tiertagger-early-version)
Annotationswerte	Offenes Set
Annotator*innen	Megumi Terada
Annotiert für	Freie Dialoge und Diapixe

4.13.1 Erstellung

Die **norm**-Ebene enthält orthographische, schriftsprachliche Zielhypothesen. Bspw. wird das Token *isser* auf **dipl** zu den zwei Token *ist|er* auf **norm** aufgetrennt, wobei sich die Grenzsetzung am akustischen Signal orientiert.

Über Abbrüche kann keine Zielhypothese gebildet werden. Im Beispiel *Ba|Ba|Ball* wird daher auf der **norm**-Ebene für die Abbrüche ⟨nn⟩ notiert (*nicht normalisierbar/not normalizable*).

Die Token auf **dipl** werden über eine Zuordnungsliste (norm.csv) mit dem TierTagger normalisiert. Der TierTagger fügt die Ebene *norm* hinzu. Die erfolgte Normalisierung wird manuell durchgesehen – nicht normalisierte Wörter werden manuell nachnormalisiert und über einen Vergleich beider Ebenen dann in die Liste der automatisch zu normalisierenden Wörter aufgenommen.

Die Grenzen von falsch gemausten Stellen werden einzeln korrigiert (Zero-crossing wird nicht berücksichtigt); wenn ein kompletter Satz fehlt, wird neu gemaust.

Farbkomposita werden mit Bindestrich geschrieben (s. Duden). Indefinite Artikel wie *n* wird je nach syntaktischem Kontext zu *ein* oder *einen* normalisiert.

dadrüber/dadrunter wird zu *darüber/darunter* normalisiert.

Verschmelzungsformen wie *ins*, *beim*, *zum* werden nicht „auseinandernormalisiert“.

4.13.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
<nn>	Nicht normalisierbar. Wird vergeben, wenn Token der dipl -Ebene nicht orthographisch repräsentiert werden können. Dies ist z. B. bei Abbrüchen der Fall. <nn> wird nicht bei <usb> auf der dipl -Ebene vergeben. In solchen Fällen wird kein Token vergeben.

4.14 Ebene lem

Name	lem
Beschreibung	Annotation mit Lemmata
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	norm (4.13)
Erstellung	Automatisch, via TierTagger.py: TreeTagger; manuelle Korrekturen
Annotationswerte	Offenes Set
Annotator*innen	Bianca Sell, Megumi Terada, Malte Belz, Robert Lange
Annotiert für	Freie Dialoge und Diapixe

4.14.1 Erstellung

Die Tokens der **norm**-Ebene werden mit Hilfe des TreeTaggers (Schmid 1994) lemmatisiert. Klitisierte Formen und ihre Bestandteile werden durch einen senkrechten Strich resp. Pipe getrennt dargestellt, z. B. *im|in+die*. Indefinite Artikel werden als *ein|eine*, definite Artikel als *d|die* angegeben. Für Reflexiva wird *er|es|sie|sich* verwendet.

4.14.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
Lemmata	Lemmata der Tokens.

4.15 Ebene pos

Name	pos
Beschreibung	Annotation mit Part-of-Speech-Tags
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	norm (4.13)
Erstellung	Automatisch, via TierTagger.py: TreeTagger; manuelle Korrekturen
Annotationswerte	Geschlossenes Set (STTS 2.0, vgl. Westpfahl 2014; Westpfahl u. a. 2017)
Annotator*innen	Bianca Sell, Megumi Terada, Malte Belz, Robert Lange
Annotiert für	Freie Dialoge und Diapixe

4.15.1 Erstellung

Die Wortartenbestimmung aller Tokens der **norm**-Ebene (4.13) leistet ebenfalls der TreeTagger (Schmid 1994) in Verbindung mit dem Parameterfile für gesprochenes Deutsch (Westpfahl und Schmidt 2016). Die Part-of-Speech-Tags basieren auf dem STTS 2.0 (Westpfahl u. a. 2017), angelehnt an das Stuttgart Tübingen Tagset (STTS) (Schiller u. a. 1999). Die Annotation der Wortarten erfolgt zusammen mit der Lemmatisierung. In TierTagger.py werden dazu die einzelnen Tokens der **norm**-Ebene (4.13) im Kontext mit jeweils drei Tokens davor und drei folgenden an den TreeTagger übergeben. Extralinguistische Entitäten oder Pausen sind ausgenommen.

4.15.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
	STTS (Schiller u. a. 1999), Beispiele:
ADJD	Attributives Adjektiv, adverbiales oder prädikatives Adjektiv
ADV	Adverbien
APPR	Präposition/ Zirkumposition links
APPRART	Präposition mit Artikel
ART	Artikel, definit und indefinit
KON	Konjunktion
KOUS	Subjunktion
NN	Appellativa
PDAT	Attribuierendes Demonstrativpronomen
PDS	Substituierendes Demonstrativpronomen
PPER	Irreflexives Personalpronomen
VAFIN	Finites Auxiliar
VVFIN	Finites Vollverb
VVINFIN	Infinitiv, voll
VVPP	Partizip Perfekt, voll
	STTS 2.0 (Westpfahl u. a. 2017) abweichend vom Standard-Parameterfile , z. B.
AB	Abbrüche, Beispiel: er hat <i>ge</i>
SPELL	Buchstabierungen, Beispiel: das wird mit <i>ce ha</i> geschrieben
UI	uninterpretierbar
NGIRR	Interjektionen, Responsive (Original-STTS: ITJ, PTKANT) und Rezeptionssignale, Beispiele: <i>mhm, ach, tja, hmhm</i>
NGHES	Häsitationspartikeln, Beispiele: <i>ähm, öhm, äh</i>
NGAKW	Aktionswörter, Beispiele: <i>lol, seufz</i>
NGONO	Onomatopoeia, Beispiel: <i>miau</i>
PTKIFG	Intensitäts-, Fokus- und Gradpartikel, Beispiele: <i>sehr, nur</i>
PTKMA	Modal- und Abtönungspartikel, Beispiele: <i>halt, ja</i>
PTKMWL	Teil eines Mehrwortlexems, Beispiel: [x] <i>noch</i>

4.16 Ebene gram

Name	gram
Beschreibung	Grammatische Merkmale von Verben
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	lemma
Erstellung	Automatisch, via TierTagger.py: TreeTagger, DEMorphy, CISTEM; manuelle Ergänzungen
Annotationswerte	Geschlossenes Set
Annotator*innen	Robert Lange, Bianca Sell, Megumi Terada, Malte Belz
Annotiert für	Freie Dialoge und Diapixe

4.16.1 Erstellung

Die Konjugation der Verben wird im sprachlichen Kontext bestimmt. Die Reihenfolge ist Person – Numerus – Tempus – Modus – Genus verbi. Beispiel: *ich rannte*: 1-sg-prät-ind-akt.

Mit Hilfe des TreeTaggers (Schmid 1994) und dem Parameterfile für gesprochenes Deutsch (Westpfahl und Schmidt 2016; Westpfahl u. a. 2017), die jeweils in TierTagger.py integriert sind, werden zunächst die Wortarten aller Tokens bestimmt (4.15). In einem zweiten Schritt werden morphologische Informationen aller Tokens, die zuvor als Verbform identifiziert wurden, mit DEMorphy (Altinok 2018) ermittelt. Die Ausgabe von DEMorphy wird durch TierTagger.py nach o.g. Schema entsprechend zusammengesetzt. Genera verbi werden von DEMorphy nicht erkannt. Wortstämme und Flexionsendungen werden mit dem Stemmer CISTEM (Weissweiler und Fraser 2018) identifiziert, wobei nur die Flexionsendungen in die Ebene flexexp übernommen werden. DEMorphy und CISTEM sind ebenfalls in TierTagger.py integriert. Die notwendigen Korrekturen im Anschluss erfolgen manuell.

4.16.2 Annotationswerte

4.17 Ebene flexexp

Name	<code>flexexp</code>
Beschreibung	Grammatische Merkmale von Verben
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	<code>gram</code> , <code>norm</code>
Erstellung	Manuell
Annotationswerte	Geschlossenes Set
Annotator*innen	Malte Belz, Robert Lange, Bianca Sell, Megumi Terada
Annotiert für	Freie Dialoge und Diapixe

4.17.1 Erstellung

Die graphematische Flexionsendung der Verben wird annotiert. Suppletivformen wie für *sein* werden voll annotiert. Bei Verben mit Stammveränderungen (bspw. bei *haben*: *ha-/hab*) wird nur die Flexionsendung annotiert.

Bei Präteritumsformen wird *te* als Flexionsform betrachtet; *konn-te* erhält also den Annotationswert *te*. Auch *hatte* erhält *te* (graphematische Flexionsendung).

Für Formen ohne Flexionssuffix (bspw. *soll*, *kann* wird *null*) annotiert.

Die Ebene ist mithilfe des TierTaggers automatisch vorannotiert (bezogen auf `norm`) und wird manuell korrigiert. Die Grenzen werden ggf. für `Ort`, `MAU-cor`, `gram`, `flexexp`, `flexreal`, `flexmau` korrigiert.

4.17.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
null	Beispiel: <i>gib, war, soll, kann</i>
e	Beispiel: <i>geb-e, hab-e</i>
st	Beispiel: <i>gib-st, ha-st</i>
est	Beispiel: <i>gäb-est</i>
t	Beispiel: <i>gib-t, ha-t</i>
et	Beispiel: <i>werd-et, regn-et, arbeit-et</i>
en	Beispiel: <i>geb-en, hab-en, war-en</i>
n	Beispiel: <i>fütter-n</i>
te	Beispiel: <i>frag-te, hat-te, konn-te, wüss-te</i>
test	Beispiel: <i>frag-test, hat-test</i>
tet	Beispiel: <i>frag-tet, hät-tet</i>
ten	Beispiel: <i>soll-ten</i>
sein	<i>sein</i>
bin	<i>bin</i>
bist	<i>bist</i>
ist	<i>ist</i>
sind	<i>sind</i>
seid	<i>seid</i>

4.18 Ebene flexreal

Name	flexreal
Beschreibung	Kategorisierung gesprochen Sprachlicher Flexionsendungen von Verben
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	gram, norm, flexexp
Erstellung	Manuell
Annotationswerte	Geschlossenes Set
Annotator*innen	Malte Belz, Robert Lange, Bianca Sell, Megumi Terada
Annotiert für	Freie Dialoge und Diapixe

4.18.1 Erstellung

In dieser Ebene wird die Ausprägung der tatsächlichen Flexion annotiert. Die folgenden Fälle werden unterschieden: volle Realisierung (Wert: *v*, bspw. *sollen* – *sollen*); keine realisierte Flexion, wenn keine erwartet wird (Wert: *vn*, bspw. *soll* – *soll*); teilweise Realisierung bei mindestens einer Nichtrealisierung (Wert: *t*, bspw. *sollen* – *solln*); Ersetzungen, die nicht durch Assimilation zu erklären sind (Wert: *e*, bspw. *kommt ein* – *kommt n* [kɔm? n]); nicht gelöste Verschlüsse bei Plosiven (Wert: *c*, bspw. *macht* [maxt^ɰ]); Assimilation (Wert *a*, bspw. *geben* – *gem*); Zusammenfall (Wert *z*, bspw. *sehnen* – *sehn*).

Komplett fehlende Flexion wird mit *f* annotiert. Bei Suppletivformen gibt es nur die Möglichkeiten voller Realisierung (*v*) oder unvollständige Realisierung. Da hier

Stammsegmente mitgetilgt werden, wird der Wert *fs* vergeben.

fs wird auch vergeben, wenn bei Nicht-Suppletiva Segmente des Stamms nicht realisiert werden, wie in *ka* für *kann*.

Die Grenzen werden ggf. für Ort, MAU-cor, gram, flexexp, flexreal, flexmau korrigiert.

4.18.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
v	Volle Realisierung. Alle erwarteten Flexionsphone auf MAU vorhanden (<i>geben</i> → [ge:bən]). Bei Plosiven volle Verschlusslösung ([maxt ^h]). Weitere Annotation der realisierten Endungsphone auf flexmau.
vn	Voll, aber null. Keine Flexionsendung realisiert – keine Flexionsendung erwartet. Beispiele: <i>bin, bist, ist, sind, seid, soll, kann, war, darf</i> . Keine weitere Annotation auf flexmau.
t	Teilweise Realisierung. Mindestens ein Phon ist nicht realisiert (<i>geben</i> → <i>gebn</i> [ge:bn]). Weitere Annotation des realisierten Endungsphons auf flexmau.
e	Ersetzung. Ein Flexivphonem wird durch ein anderes ersetzt. Beispiel: <i>kommt n</i> [kɔm? n], vgl. Abbildung 4.7. Annotation des ersetzten Phonems auf flexmau.
c	Closure. Teilweise Realisierung bei Plosiven. Der Plosivverschluss wird nicht gelöst. Beispiel: [maxt ^h]. Weitere Annotation der Verschlussdauer auf flexmau – steht vor dem Verschluss ein Vokal, beginnt der Verschluss mit Ende des F2 (vgl. Abbildung 4.6).
a	Assimiliert. Mindestens ein Phon ist nicht realisiert und dies führt zu einer Assimilation eines Endungsphonems mit einem Stammphonem. Das Stammphonem selbst muss nicht mehr vorhanden sein, es kann aber noch vorhanden sein. Beispiel: <i>geben</i> → <i>gem</i> [ge:m]. Annotation der assimilierten Segmente auf flexmau.
z	Zusammenfall. Endungs- und Stammphonem fallen zusammen. Auch am Ende einer phonologischen Reduktionskette. Beispiel: <i>sehnen</i> → <i>sehn</i> [ze:n]; <i>fangen</i> → <i>fangn</i> [faŋ] (Kette: /fangən faŋən faŋŋ faŋŋ/ [faŋ]). Annotation auf flexmau.
f	Fehlt. Komplette fehlende Flexionsendung. Beispiel: <i>beobachte</i> → <i>beobacht</i> . Keine weitere Annotation auf flexmau.
fs	Fehlt in Stammform/Suppletivform. Wenn in Suppletivformen das letzte oder die letzten Phoneme nicht realisiert werden. Beispiele: <i>es is</i> [ɪs] (n.b.: bei [ɪst ^h] wird <i>c</i> annotiert); <i>sei</i> statt <i>sein</i> ; <i>sin</i> statt <i>sind</i>). Keine weitere Annotation auf flexmau.
x	Nicht entscheidbar, zum Beispiel während Lachen geäußert oder pseudonymisiert.

Abbildung 4.6: Beispiel für Wert c (nichtgelöster Verschluss) bei Aufeinandertreffen zweier Plosive – oberes Bild vor, unteres Bild nach der Annotation. Die automatisch ermittelte Grenze für den Beginn von [d] wird nicht verändert. Da die Dauer des vorangehenden [t] akustisch nicht bestimmt werden kann, wird als Flexivsegment die Spanne vom Ende des vorangehenden F2 bis zum [d] mit c annotiert (Diapix b ch1).

Abbildung 4.7: Beispiel für eine Segmentersetzung von [t] durch [ʔ]. Die Ausdehnung des Plosivs wird annotiert, auf flexmau wird ʔ annotiert (Diapix b ch1).

4.19 Ebene flexmau

Name	<code>flexmau</code>
Beschreibung	Realisierte Flexionsendungen von Verben
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	<code>MAU</code>
Erstellung	Manuell
Annotationswerte	Geschlossenes Set
Annotator*innen	Malte Belz, Robert Lange, Bianca Sell, Megumi Terada
Annotiert für	Freie Dialoge und Diapixe

4.19.1 Erstellung

Annotation der realisierten Flexionsphoneme. Die Annotationswerte werden aus der zuvor inhaltlich und intervalltechnisch korrigierten `MAU`-Ebene übernommen. Die Grenzen werden von der `MAU-cor`-Ebene kopiert Abschnitt 4.11.

Für nicht gelöste Plosive gilt, dass sie mit den normalen SAMPA-Werten in `MAU-cor` und `flexmau` annotiert werden. Die Segmente von Segmentersetzungen wie in Abbildung 4.7 sollen in `MAU-cor` und `flexmau` identisch sein.

Suppletivformen werden nicht auf `flexmau` annotiert. Ggf. kann zur Abfrage eine Verbindung zur `MAU-cor`-Ebene hergestellt werden.

4.19.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
SAMPA	SAMPA.

4.20 Ebene stress

Name	<code>stress</code>
Beschreibung	Annotation der phonetisch tatsächlich realisierten Betonung der nachfolgenden Silbe nach Verben
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	<code>norm</code> , <code>ip</code> , <code>flexexp</code> , <code>flexreal</code>
Erstellung	Manuell
Annotationswerte	Geschlossenes Set
Annotator*innen	Malte Belz, Robert Lange, Miriam Müller, Torben Schilling, Megumi Terada
Annotiert für	Freie Dialoge und Diapixe

4.20.1 Erstellung

In dieser Ebene wird annotiert, ob die nächste Silbe nach einer Verbflexion⁴ betont wird. Die folgenden Fälle werden unterschieden: die nächste Silbe wird betont (Wert: *s*), nicht betont (Wert: *u*), wird von einer Pause gefolgt (Wert: *p*), oder ist nicht identifizierbar, z.B. wegen Störgeräuschen (Wert: *x*). Klitisierungen wie in *hab's* [ha:ps] werden als Teil des Verbs behandelt. In diesem Fall wird die Betonung der darauffolgenden Silbe annotiert.

4.20.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
s	Die folgende Silbe wird betont.
u	Die folgende Silbe wird nicht betont.
p	Es folgt keine Silbe nach der Flexionsendung. Dieses Tag wird verwendet, wenn auf mau-cor eine Pause markiert wird (Wert: <p:>) sowie keine Annotationswerte auf ip steht.
x	Nicht identifizierbar, ob die darauffolgende Silbe betont wird.

⁴Dies bezieht sich auf Verbendungen, die Schwas beinhalten (1-sg-präs-ind-akt oder 1/3-sg-prät-ind-akt). Diese Verben werden auf der Ebene **flexexp** als *e|te* markiert.

5 Signalebenen und Korrekturen

5.1 In Version 1

- Audiodateien (.wav)
- In der emuDB: Grundfrequenz (.f0) und Formanten (.praatFms), ermittelt über ein Praat-Skript (Winkelmann 2015)

Die Formanttrajektorien für F1, F2 und F3 wurden für alle Vokale von Füllpartikeln (Ebene `segm`) sowie für alle Vokale in den Wörtern der gelesenen Wortliste händisch korrigiert.

5.2 emuDB: Darstellung im Browser

Die Darstellung im Browser (R-Befehl `serve()`) wird über die Datei `bediaco_vX_DB config.json` geregelt. Die Darstellung für die emuDB der freien Dialoge und der Wortlisten können mit folgenden Einstellungen konfiguriert werden, so dass sich Spektrogramm und Formanttrajektorien überlappen und F1 bis F3 angezeigt wird (vgl. EMU-Handbuch):

```
"assign": [  
  {  
    "signalCanvasName": "SPEC",  
    "ssffTrackName": "FORMANTS"  
  }  
],  
"contourLims": [  
  {  
    "ssffTrackName": "FORMANTS",  
    "minContourIdx": 0,  
    "maxContourIdx": 2  
  }  
]
```

Teil II

BeDiaCo-videocall

6 Korpus

6.1 Zusammenfassung und Beschreibung

Das Korpus BeDiaCo_v (Berlin Dialogue Corpus videocall) besteht aus akustischen Aufnahmen spontansprachlicher Dialoge deutscher Muttersprachler*innen mit sowohl themenorientierten als auch aufgabenorientierten Teilen und zusätzlichen gelesenen Wortlisten. Die Daten wurden jeweils in zwei Aufnahmesettings erhoben: via Zoom und als Face-to-face-Dialog. Die Aufnahmen wurden aufgrund von Covid-19 unter strengen Hygienebestimmungen durchgeführt. Dialogaufnahmen konnten dabei nur wegen der engen Bekanntheit der jeweiligen Gesprächspartner*innen erhoben werden. Sie waren entweder Paare/Eheleute, Mitbewohner*innen oder Geschwister. BeDiaCo_v wurde im Jahr 2020 im Rahmen eines Forschungsprojektes des SFB Registerprojektes C06 erhoben. Für BeDiaCo_v wurden insgesamt 20 Versuchspersonen (10 Dyaden) aufgenommen. Tabelle 6.1 enthält die Basisdaten von BeDiaCo_v.

Tabelle 6.1: Zusammenfassung von BeDiaCo_v

Name	Berlin Dialogue Corpus videocall
Abkürzung	BeDiaCo _v
Version	2
Annotator*innen	Alina Zöllner, Lea-Sophie Adam, Melina Pfundstein
Dialoge	10
Versuchspersonen	10 m, 10 f
Sprache	Deutsch
Register	Themenorientierte und aufgabenorientierte spontansprachliche Dialoge
Zusatzmaterial	Wortlisten

6.2 Experimentablauf

Aufgrund der zwei unterschiedlichen Aufnahmemodi (face-to-face und Zoom) beinhaltet das Experiment zwei Sitzungen, die **im Abstand von ca. einer Woche** aufgenommen wurden. Die Sitzungen sind **counterbalanced**, d.h. in der einen Hälfte

Tabelle 6.2: Ausgeglichenes (counterbalanced) Design der Aufnahmemodi.

Sitzung	Reihenfolge
ba	1. face-to-face 2. Zoom
bb	1. face-to-face 2. Zoom
bc	1. face-to-face 2. Zoom
bd	1. face-to-face 2. Zoom
be	1. face-to-face 2. Zoom
bf	1. Zoom 2. face-to-face
bg	1. Zoom 2. face-to-face
bh	1. Zoom 2. face-to-face
bi	1. Zoom 2. face-to-face
bj	1. Zoom 2. face-to-face

wurde zuerst face-to-face, in der anderen Hälfte der Sitzungen zuerst Zoom aufgenommen (s. Tabelle 6.2).

Für die Face-to-face-Konversationen saßen sich die Teilnehmer*innen im Phonetiklabor in der Kabine gegenüber. Die Aufnahme erfolgte mit zwei Nackenbügelsprechgarnituren von beyerdynamics (Headset Opus 54), die an einen XLR-Adapter mit den Einstellungen ‚-‘ (keine Filterung tiefer und hoher Frequenzen) und ‚0‘ (keine Reduzierung der Lautstärke um 12 dB) angeschlossen wurden. Das Audiosignal lief über einen Vorverstärker mit +48 V Phantomspannung in eine Soundkarte (*tascam*) mit zwei Kanälen. Als Default stand die Verstärkung des Signals auf 10 Uhr und wurde ggf. an die Sprechlautstärke der Versuchspersonen angepasst.

Für die Zoom-Konversationen saß einer der Teilnehmer*innen in der Kabine im Phonetiklabor und der/die andere Teilnehmer*in in einem angrenzenden Büro. Die Zoom-Konversationen wurden von der Experimentatorin gestartet und die Teilnehmer*innen nahmen mithilfe von zwei Tablets (Lenovo) daran teil. Die Tablets befanden sich im WLAN der HU. Beide Teilnehmer*innen konnten sich im Fullscreen der Tablets sehen und trugen Kopfhörer, um sich direkt zu hören. Das Mikrofon der Tablets diente als Verständigungsquelle. Die Aufnahme erfolgte zusätzlich mit einem Richtmikrofon (Sprecher 1: Herzcharakteristik, Sprecher 2: Nierencharakteristik), das an einen XLR-Adapter mit den Einstellungen ‚-‘ (keine Filterung tiefer und hoher Frequenzen) und ‚0‘ (keine Lautstärkefilterung) angeschlossen wurde. Das Audiosignal lief über einen Vorverstärker mit +48 V Phantomspannung in eine Soundkarte (*tascam*). Als Default stand die Verstärkung des Signals auf 10 Uhr und wurde ggf. an die Sprechlautstärke der Versuchspersonen angepasst.

Die Aufnahmen wurden sowohl im Phonetiklabor als auch in einem nebenan liegenden Büro des Instituts für deutsche Sprache und Linguistik durchgeführt. Das Experiment dauerte ca. eine Stunde, die Teilnehmer*innen erhielten ein Honorar

von 11 Euro pro Sitzung. Der Ablauf war folgendermaßen festgelegt:

- Ankommen, Ausfüllen der Einwilligung (10 min)
- Verkabelung, Testen, VP1 Wortliste 1 (ca. 5 min, andere Person in Zoom sichtbar oder face-to-face anwesend)
- Verkabelung, Testen, VP2 Wortliste 1 (ca. 5 min, andere Person in Zoom sichtbar oder face-to-face anwesend)
- Diapix 1 (10 min, Straße 1, VP1: Version A, VP2: Version B)
- Freies Gespräch (10 min)
- Diapix 2 (10 min, Bauernhof 2, VP1: Version A, VP2: Version B)
- VP2 Wortliste 2 (ca. 5 min, andere Person in Zoom sichtbar oder face-to-face anwesend)
- VP1 Wortliste 2 (ca. 5 min, andere Person in Zoom sichtbar oder face-to-face anwesend)

6.2.1 Material

6.2.1.1 Themenorientiertes freies Gespräch

Für *themenorientiertes Gespräch* findet sich in dieser Dokumentation häufig der kürzere Begriff *frei*, für *aufgabenorientiertes Gespräch* der Begriff *Diapix*, da dies der Aufgabentypus ist.

- Anweisung durch den Experimentator:

„Sie dürfen sich jetzt 10 min frei unterhalten. Ich werde mich nicht einmischen, außer Sie möchten das Experiment abbrechen. Ich gebe Ihnen gerne eine kleine Starthilfe: Wie sieht Ihr nächster Traumurlaub aus? / Was verbinden Sie mit der Stadt Berlin?“

Tabelle 6.3 zeigt eine Übersicht der Themenvergabe in den jeweiligen Dyaden. Die Vergabe der Themen war **counterbalanced**, d.h. die eine Hälfte der Sessions erhielt das Thema Traumurlaub in der face-to-face-Situation und in Zoom das Thema Berlin, während es in der anderen Hälfte der Sessions umgekehrt war.

6.2.1.2 Aufgabenorientiertes Gespräch: Diapixe

Die Diapixe (*Straße 1*, *Straße 2*, *Bauernhof 2*, *Bauernhof 3*, Baker und Hazan 2011) für die aufgabenbasierten Dialoge wurden von Bianca Sell (Straße 1A, 1B; Straße 2A, 2B; Bauernhof 2A, 2B; Bauernhof 3A, 3B) ins Deutsche übersetzt und werden in der nachfolgenden Version des Korpus veröffentlicht (eine Abbildung der verwendeten Diapixe befindet sich bereits im Anhang). Eine Ansicht der Originale findet sich hier <https://www.phon.ucl.ac.uk/project/kidLUCID/diapix.php> (besucht am 07.04.2020) und hier <https://doi.org/10.5281/zenodo.3703202>.

Tabelle 6.3: Themenübersicht freie Dialoge

Dyade	Thema Traumurlaub	Thema Berlin
a	<i>ba_f_frei_f2f1 ch1/2</i>	<i>ba_z_frei_f2f1 ch1/2</i>
b	<i>bb_f_frei_m4f3 ch1/2</i>	<i>bb_z_frei_m4f3 ch1/2</i>
c	<i>bc_f_frei_f6f5 ch1/2</i>	<i>bc_z_frei_f6f5 ch1/2</i>
d	<i>bd_f_frei_m8f7 ch1/2</i>	<i>bd_z_frei_m8f7 ch1/2</i>
e	<i>be_f_frei_m10f9 ch1/2</i>	<i>be_z_frei_m10f9 ch1/2</i>
f	<i>bf_z_frei_m12f11 ch1/2</i>	<i>bf_f_frei_m12f11 ch1/2</i>
g	<i>bg_z_frei_m14m13 ch1/2</i>	<i>bg_f_frei_m14m13 ch1/2</i>
h	<i>bh_z_frei_m16m15 ch1/2</i>	<i>bh_f_frei_m16m15 ch1/2</i>
i	<i>bi_z_frei_m18w17 ch1/2</i>	<i>bi_f_frei_m18w17 ch1/2</i>
j	<i>bj_z_frei_m20f19 ch1/2</i>	<i>bj_f_frei_m20f19 ch1/2</i>

6.2.1.3 Wortlisten

Tabelle 6.4 enthält die Wörter, deren Vokale bspw. als Referenzvokale dienen können.

Tabelle 6.4: Wortlisten. Alle Wörter sind in den Kontext „Sage X bitte“ eingebettet.

Onsetartikulationsort der Ultima	bilabial		alveolar		velar	
Final mit [ə]	piepe	[i:]	Güte	[y:]	bücke	[ʏ]
	Bube	[u:]	Beete	[e:]	Böcke	[œ]
	Kippe	[ɪ]	böte	[ø:]	Pocke	[ɔ]
	Puppe	[ʊ]	Bote	[o:]	Tage	[a:]
			bäte	[ɛ:]	packe	[a]
		Kette	[ɛ]			
Final mit [e]	Pieper	[i:]				
	Puder	[u:]				
	Kaper	[a:]				

6.3 Dateienbenennung

Die Dateinamen in BeDiaCo_v enthalten zuerst die Dialogpaarsitzung aus zwei Buchstaben (der erste kennzeichnet mit *b* das gesamte Subkorpus, der zweite laufend die Versuchspersonendyade), dann den Aufnahmemodus (*f* (*face-to-face*), *z* (*Zoom*)), dann den Registertyp (*frei*, *diapix*, *wortliste*) und anschließend beide Versuchspersonen der jeweiligen Dyade. Bei den Wortlisten wird zusätzlich das Kürzel des jeweiligen Sprechers durch einen Unterstrich an die Benennung angehängt. In Dialogen

entspricht der erstgenannten Versuchsperson homolog immer Kanal 1, der zweitgenannten Kanal 2. Welcher Kanal enthalten ist wird durch *ch1/ch2* markiert. Register, Versuchsperson und Kanal werden durch Unterstriche abgetrennt.

Beispiele:

- *f_frei_f7m8_ch1.wav* bezeichnet das Audiosignal des freien Dialogs von f7 mit m8, das Signal selbst enthält nur Kanal 1, in dem Fall also f7.
- *wortliste2_f7m8_f7.TextGrid* bezeichnet das TextGrid der zweiten Wortliste von f7.

6.4 Audionachverarbeitung und Pseudonymisierung

Die Kommunikation zwischen Experimentator und Versuchspersonen zu Beginn und Ende des Experiments wurde entfernt.

- Zur Pseudonymisierung bzw. Anonymisierung wird zunächst eine entsprechende Annotationsebene erstellt, auf der potenziell identifizierbare Informationen markiert werden (vgl. Abschnitt 8.6). Anschließend wird das Skript zur Pseudonymisierung verwendet (Belz 2019).

6.5 Verfügbarkeit

BeDiaCo_v ist über das Medienrepositorium (<https://rs.cms.hu-berlin.de/photon/>) der HU für die Lehre an der HU sowie für die wissenschaftliche Forschung im Bereich der Linguistik (vgl. Abschnitt 2.8) verfügbar. Für den Zugriff auf die für wissenschaftliche Zwecke lizenzierten Korpora dort können Sie folgende Optionen nutzen.

- Einen Account beantragen. Hierzu schreiben Sie eine Mail an phonetik-labor.german@hu-berlin.de mit Ihrem Namen, Ihrer Affiliation und Ihrem Forschungszweck.
- Einen Link zum Download erhalten. Hierzu schreiben Sie eine Mail an phonetik-labor.german@hu-berlin.de mit dem gewünschten Korpus, Ihrem Namen, Ihrer Affiliation und Ihrem Forschungszweck.

6.6 Versuchspersonenmetadaten und Dyadenzuordnung

Alle Versuchspersonen sollten deutsche Muttersprachler*innen ohne Hörbeeinträchtigung und ggf. korrigiertem Sehvermögen sein. Im Nachgang hat sich allerdings herausgestellt, dass es bilinguale Versuchspersonen gibt: f7 (Deutsch, Polnisch), m8 (Deutsch, Arabisch), f9 (Deutsch, Polnisch). Diese sind ggf. auszuschließen. Tabelle 6.5 zeigt eine Zusammenfassung der erhobenen Metadaten je Versuchsperson.

Zusätzlich zu den in Tabelle 6.5 zusammengefassten Personendaten wurde der bisherige Umgang und die persönliche Einstellung mit und zu Online-Kommunikationsplattformen erfragt. Tabelle 6.6 fasst die Ergebnisse pro Versuchsperson zusammen.

Tabelle 6.5: Metadaten der Versuchspersonen und ihre Dyaden.

Dyade	VP	Alter	Geschlecht	Geburtsort ^a	Abschluss ^b	BekanntschaftspartnerIn (Jahre), Beziehungsverhältnis
ba	f1 ^c	21	f	B	Abi	4, MitbewohnerIn
ba	f2	19	f	B	Abi	4, MitbewohnerIn
bb	f3	28	f	ZG	HA	2, Partnerschaft/Ehe
bb	m4	28	m	SG	HA	2, Partnerschaft/Ehe
bc	f5	29	f	B	FA	1 Monat, MitbewohnerIn
bc	f6	24	f	SO	FA	1 Monat, MitbewohnerIn
bd	f7 ^e	23	f	B	FA	3, Partnerschaft/Ehe
bd	m8 ^{d,e}	28	m	B	FA	3, Partnerschaft/Ehe
be	f9 ^e	26	f	B	HA	18, Partnerschaft/Ehe
be	m10	26	m	B	Abi	18, Partnerschaft/Ehe
bf	f11	27	f	B	HA	7, Partnerschaft/Ehe
bf	m12	29	m	BS	HA	7, Partnerschaft/Ehe
bg	m13	24	m	DN	HA	24, Geschwister
bg	m14	28	m	DN	HA	24, Geschwister
bh	m15	32	m	B	Abi	28, Geschwister
bh	m16	28	m	B	HA	28, Geschwister
bi	f17	19	f	B	Abi	2, Partnerschaft/Ehe
bi	m18 ^c	19	m	B	Abi	2, Partnerschaft/Ehe
bj	f19	28	f	B	HA	10, Partnerschaft/Ehe
bj	m20	28	m	B	Abi	10, Partnerschaft/Ehe

^a B = Berlin, SG = Schwäbisch Gmünd, ZG = Zielona Gora, SO = Solingen, BS = Bad Saarow, DN = Dresden

^b Abi = Abitur, HA = Hochschulabschluss, MR = Mittlere Reife, FA = Fachhochschulabschluss

^c VP gab eine Lese-Rechtschreibschwäche an, die perzeptiv nicht bestätigt werden kann.

^d VP gab an, eine Sprechstörung in Form von Stottern zu besitzen. Das kann perzeptiv nicht bestätigt werden.

^e **Bilingual.**

Tabelle 6.6: Metadaten Nutzung von Online-Kommunikationsplattformen pro Versuchsperson und Dyade.

Dyade	VP	Wie oft nutzen Sie Online-Kommunikationsplattformen im Alltag?	Wie fühlen Sie sich bei der Nutzung von Online-Kommunikationsplattformen?
a	f1	weniger als einmal im Monat	sehr wohl
a	f2	weniger als einmal im Monat	wohl
b	f3	täglich	sehr wohl
b	m4	täglich	sehr wohl
c	f5	x mal pro Woche	weder wohl noch unwohl
c	f6	täglich	wohl
d	f7	x mal pro Woche	wohl
d	m8	täglich	sehr wohl
e	f9	x mal pro Woche	weder wohl noch unwohl
e	m10	x mal pro Woche	wohl
f	f11	x mal pro Woche	weder wohl noch unwohl
f	m12	x mal im Monat	weder wohl noch unwohl
g	m13	x mal im Monat	wohl
g	m14	x mal pro Woche	wohl
h	m15	x mal im Monat	sehr wohl
h	m16	täglich	wohl
i	f17	nie	sehr wohl
i	m18	x mal pro Woche	sehr wohl
j	f19	nie	weder wohl noch unwohl
j	m20	x mal pro Woche	sehr wohl

6.7 Einwilligungserklärungen

Alle Versuchspersonen haben in Folgendes eingewilligt:

- Einwilligungen Aufnahmesetting
 - Ich willige darin ein, dass eine Aufzeichnung mit Mikrofon stattfindet.
 - Ich willige darin ein, dass das Videokonferenztool Zoom verwendet wird (ohne Angemessenheitsbeschluss und geeignete Garantien).
 - Ich willige darin ein, dass meine Tastatur- und / oder Mauseingaben aufgezeichnet werden.
 - Ich willige darin ein, dass handschriftliche Informationen aufgezeichnet werden.
 - Ich willige darin ein, dass die einzelnen erhobenen Datensätze miteinander verknüpft werden.

- Speicherung und Veröffentlichung der Daten

Projekt Ich willige darin ein, dass meine Daten, wie in dem Proband*inneninformationsblatt beschrieben, verarbeitet werden, auf einem Datenportal gelistet und meine anonymisierten (biometrischen und nicht biometrischen) Daten in einem Forschungsdatenrepositorium gespeichert werden. Meine Daten werden nur für das oben beschriebene, wissenschaftliche Projekt und zu keinem anderen Zweck verarbeitet.

- **Erläuterung:** Dieser Punkt erlaubt die Speicherung, Verarbeitung und Verwendung der Daten innerhalb des Projekts BeDiaCo_v, sowie die Speicherung der Daten im Forschungsdatenrepositorium.

Repo Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass über das Forschungsdatenrepositorium meine anonymisierten (biometrischen und nicht biometrischen) Daten Wissenschaftler*innen außerhalb dieses Projektes für wissenschaftliche Zwecke und unter Einhaltung der im Informationsblatt beschriebenen Datenverarbeitungsschritte zur Verfügung gestellt werden.

- **Erläuterung:** Dieser Punkt erlaubt die Veröffentlichung der im Forschungsdatenrepositorium gespeicherten Daten außerhalb des Projektes BeDiaCo_v für wissenschaftliche Zwecke.

7 Annotationschema

7.1 Dialoge

Die Diapixe und freien Dialoge enthalten bis zu neun Annotationsebenen (vgl. Tabelle ??). Tabelle 7.1 zeigt eine Übersicht aller bereits vorhandenen Annotationsebenen in den Dyaden.

Tabelle 7.1: Übersicht über vorhandene Annotationsebenen mit ihrem Bezug untereinander.

Annotationsebene	Enthält	Vorhanden in Dyade
dipl (8.1)/ORT (8.2)	Diplomatische Transliteration auf Wortebene	ba–bj (allen)
KAN (8.3)	Kanonische Transkription auf Wortebene	ba–bj (allen)
MAU (8.4)	Realisierung auf Segmentebene	ba–bj (allen)
TRN (8.5)	Chunks CAT	ba–bj (allen)
pseudo (8.6)	Anonymisierung von Eigennamen	ba–bj (allen)
NORM (8.7)	Normalisierung auf Wortebene	ba–bj (allen)
FP (8.8)	Füllpartikeln	allen, nur in freien Dialogen
fp (8.9)	Füllpartikeln	allen, fehlt in bd teilweise
segm (8.10)	Segmente der Füllpartikeln	allen, fehlt in bd teilweise
ip (8.11)	Intonationsphrasen	allen, fehlt in bd teilweise

7.2 Wortlisten

Die Wortlisten enthalten vier Annotationsebenen (vgl. Tabelle 7.2). Diese wurden für alle Textgrids a–j angelegt.

Tabelle 7.2: Annotationsebenen der Wortlisten und ihre Bezugnahme untereinander sowie auf das akustische Signal (AS).

Ebenenname	Enthält	Bezug auf	Aligniert mit
ORT (8.2)	Diplomatische Transliteration	AS	AS
KAN (8.3)	kanonische Transkription auf Wortebene	ORT	ORT
MAU (8.4)	Realisierung auf Segmentebene	KAN	KAN
TRN (8.5)	chunks CAT	AS	AS
vowel (8.12)	Vokalannotation	ORT, AS	AS

8 Annotationsebenen

8.1 Ebene `dipl` (Transliteration Diapixe & freie Dialoge)

Name	<code>dipl</code>
Beschreibung	Transliteration als Annotation auf dem akustischen Signal
Annotationsart	Spannenannotation auf akustischem Signal
Erstellung	Halbautomatisch (vgl. 8.1.1) mit <code>CAT.exe</code> (Simon Sauer)
Annotationswerte	Offenes Set (vgl. 8.1.2)
Annotator*innen	Alina Zöllner, Lea-Sophie Adam, Melina Pfundstein
Annotiert für	Diapixe und freie Dialoge

8.1.1 Erstellung

Kurzüberblick:

- Transliteration mit `CAT` (Sauer o. J.)
- Korrektur der Tokenisierung
- Alignierung mit dem Signal

Transliteration mit `CAT` Vor der Transkription wird das Audiosignal auf null gesetzt, so dass der Experimentator nicht mehr zu hören ist. `CAT` segmentiert die Datei in Chunks, die dann nacheinander transliteriert werden (diplomatische Annotation, vgl. Abschnitt 4.1.2). Extralinguistische Entitäten wie Lachen oder Husten werden als `<usb>` (*non-understandable word or other human noises*), sonstige Störgeräusche als `<nib>` (*non-human noise*) markiert. Anschließend wird von `CAT` eine `TextGrid`-Datei erstellt, die in Praat (Boersma und Weenink 2019) überprüft wird. Die Grenzen werden so korrigiert, dass **möglichst Äußerungen des/der anderen Sprechers*in nicht innerhalb der Chunks liegen**. Oft müssen daher Feedback-Einheiten korrigiert werden. Abbildung 4.1 aus dem Hauptkorpus `BeDiaCo` zeigt ein Beispiel der Korrektur der Intervallgrenzen in der Ebene *EDT korrigiert* im Vergleich zur Ebene *EDT nach CAT*.

Alle überflüssigen Intervallgrenzen wie in Abbildung 4.2, die von `CAT` eingefügt wurden, müssen vor der Alignierung mit `WebMaus` (Kisler u. a. 2017) gelöscht werden. Die Grenzen sollten immer möglichst wenig Pausen abbilden. Sehr kleine Pausen (ca. unter 200 ms) sollten gelöscht werden, da `WebMaus` sonst Fehler ausgibt.

Zum löschen mehrerer aufeinanderfolgender Pausenintervalle wurde das Skript *delete_emptyintervals_script.Praat* (<https://scm.cms.hu-berlin.de/belzmalx/praat-scripts>) verwendet.

8.1.1.1 WebMaus

Die Diapixe und die freien Dialoge werden um die Ebenen KAN und MAU erweitert.

Hierzu wird folgende Pipeline in WebMaus verwendet: Chunkprep → G2P → MAUS¹. Die Einstellungen bleiben wie in BeDiaCo Version 1. Da die vorherige Korrektur der in CAT angelegten chunks relativ nah an den Wortgrenzen erfolgte, wurde in den Einstellungen in *WebMaus General*² (Kisler u. a. 2017) zwei Änderungen vorgenommen:

- Input encoding: sampa
- Language: German (DE)
- Inter-word silence: 7
- KAN tier in TextGrid: true
- ORT tier in TextGrid: true
- Chunk segmentation: true
- Pre-segmentation: false
- No silence model: true
- Output symbols: sampa

8.1.2 Annotationswerte

Die Annotation erfolgte wie im Hauptkorpus BeDiaCo. Für eine Übersicht der Annotationswerte siehe Abschnitt 4.1.2.

8.2 Ebene ORT (Transliteration Wortlisten)

Name	ORT
Beschreibung	Textalignierung der Wortlistenstimuli
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	Akustisches Signal
Erstellung	Automatisch (vgl. 8.2.1) mit WebMaus (ebd.)
Annotationswerte	Offenes Set (vgl. 8.2.2)
Annotator*innen	Alina Zöllner, Lea-Sophie Adam, Melina Pfundstein
Annotiert für	Wortlisten

¹<https://clarin.phonetik.uni-muenchen.de/BASWebServices/interface/Pipeline>

²<https://clarin.phonetik.uni-muenchen.de/BASWebServices/interface/WebMAUSGeneral>

8.2.1 Erstellung

Die von den Versuchspersonen gelesenen Wortlistenstimuli wurden je Liste an WebMaus übergeben und mit den Einstellungen in Abschnitt 8.1.1 aligniert.

8.2.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
offen	Gelesene Stimuli, neue deutsche Rechtschreibung.

8.3 Ebene KAN-MAU (Kanonische Transkription)

Name	KAN-MAU
Beschreibung	Kanonische Transliteration der Ebenen ORT in den Wortlisten und dipl in Diapixen und freien Dialogen
Annotationsart	Spannenannotation auf dem akustischen Signal
Bezug	ORT/dipl
Erstellung	Automatisch (vgl. 8.3.1) mit WebMaus (Kisler u. a. 2017)
Annotationswerte	Kanonische Form von ORT/dipl in SAMPA (vgl. 8.1)
Annotiert für	Diapixe, freie Dialoge und Wortlisten

8.3.1 Erstellung

8.3.2 Annotationswerte

Auf Ebene KAN-MAU wurde die orthografische Transliteration der Ebene ORT/dipl in eine kanonische Form übersetzt. Für Annotationswerte diente das SAMPA-Annotationsset.

Symbol	Wort	Transkription	Symbol	Wort	Transkription
p	Pein	paIn	i:	Lied	li:t
b	Bein	baIn	e:	Beet	be:t
t	Teich	taIC	E:	spät	SpE:t
d	Deich	daIC	a:	Tat	ta:t
k	Kunst	kUnst	o:	rot	ro:t
g	Gunst	gUnst	u:	Blut	blu:t
ʔ	Verein	fE6"ʔaIn	y:	süß	zy:s
f	fast	fast	2:	blöd	bl2:t
v	was	vas	aI	Eis	aIs
s	Tasse	"tas@	aU	Haus	haUs
z	Hase	"ha:z@	OY	Kreuz	krOYts
S	waschen	"vaS=n	@	bitte	"bIt@
Z	Genie	Ze"ni:	6	besser	"bEs6
C	sicher	ßIC6	i:6	Tier	ti:6
j	Jahr	ja:6	I6	Wirt	vI6t
x	Buch	bu:x	y:6	Tür	ty:6
h	Hand	hant	Y6	Türke	"tY6k@
m	mein	maIn	e:6	schwer	Sve:6
n	nein	naIn	E6	Berg	bE6k
N	Ding	dIN	E:6	Bär	bE:6
l	Leim	laIm	2:6	Föhr	f2:6
R	Reim	RaIm	96	Wörter	"v96t6
I	Sitz	zIts	a:6	Haar	ha:6
E	Gesetz	g@ßEts	a6	hart	ha6t
a	Satz	zats	u:6	Kur	ku:6
O	Trotz	trOts	U6	kurz	kU6ts
U	Schutz	SUts	o:6	Ohr	o:6
Y	hübsch	hYpS	O6	dort	dO6t
9	plötzlich	"pl9tsIIC			

Tabelle 8.1: Annotationsset in SAMPA (https://www.phon.ucl.ac.uk/home/SAMPA/ge_rman.htm)

8.4 Ebene MAU (Realisierung auf Segmentebene)

Name	MAU
Beschreibung	Realisierung der kanonischen Form auf Segmentebene
Annotationsart	Spannenannotation auf dem akustischen Signal
Bezug	Ebene KAN-MAU und akustisches Signal
Erstellung	Automatisch (vgl. 8.4.1) mit WebMaus (Kisler u. a. 2017)
Annotationswerte	SAMPA (vgl. 8.1)
Annotiert für	Diapixe, freie Dialoge und Wortlisten

8.4.1 Erstellung

Die transliterierten Textgrids aus CAT werden Webmaus übergeben und automatisch mit der Pipeline Chunkprep → G2P → MAUS erstellt (vgl. Abschnitt 8.1.1.1).

8.4.2 Annotationswerte

Auf Ebene MAU wurde die tatsächliche Realisierung des transliterierten Signals annotiert. Die Annotationswerte entstammten ebenfalls dem SAMPA-Set (vgl. 8.1). Die Annotation erfolgte automatisch auf Segmentebene und nimmt Bezug auf die Ebene KAN-MAU sowie auf das akustische Signal. Die Alignierung der Ebene MAU erfolgte mit den Ebenen ORT und KAN-MAU an den äußeren Grenzen.

8.5 Ebene TRN (CAT-Chunks)

Name	TRN
Beschreibung	Translitierte Chunks aus CAT
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	akustisches Signal
Erstellung	Halbautomatisch mit CAT (vgl. 8.5.1)
Annotationswerte	Offenes Set (vgl. 8.5.2)
Annotator*innen	Alina Zöllner, Lea-Sophie Adam, Melina Pfundstein
Annotiert für	Diapixe, freie Dialoge und Wortlisten

8.5.1 Erstellung

Die Erstellung erfolgte mit CAT, wie in Abschnitt 8.1.1 beschrieben.

8.5.2 Annotationswerte

Für eine Übersicht der Annotationswerte siehe Abschnitt 4.1.2.

8.6 Ebene `pseudo` (Anonymisierung)

Name	<code>pseudo</code>
Beschreibung	Anonymisierung
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	<code>dip1</code> (8.1) und akustisches Signal
Erstellung	Manuell (vgl. 8.6.1)
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. 8.6.2)
Annotator*innen	Alina Zöllner, Lea-Sophie Adam, Melina Pfundstein
Annotiert für	Diapixe und freie Dialoge

8.6.1 Erstellung

Die Audiodaten werden gemergt (stereo) und manuell durchgehört. Eigennamen und sonstige schutzwürdige Daten, die zur Identifizierung Betroffener dienlich sein können, werden auf beiden Kanälen annotiert. Danach wird die Ebene `pseudo` für jeden Kanal getrennt zum TextGrid hinzugefügt.

Nach der Fertigstellung wird das Skript in <https://doi.org/10.18452/20145> (Belz 2019) verwendet, um das Sprachsignal in den annotierten Intervallen mit einem 200 Hz-Ton zu ersetzen.

8.6.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
x	Eigennamen und sonstige schutzwürdige Daten, die zur Identifizierung Betroffener dienlich sein können

8.7 Ebene `norm` (Normalisierung)

Name	<code>NORM</code>
Beschreibung	Normalisierung von <code>dip1</code>
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	<code>dip1</code> und akustisches Signal
Erstellung	Semi-automatisch, mit TierTagger.py (Robert Lange 2020, https://scm.cms.hu-berlin.de/langerob/tiertagger-early-version)
Annotationswerte	Offenes Set
Annotiert für	Diapixe und freie Dialoge Diapixe

8.7.1 Erstellung

Die NORM-Ebene enthält orthographische, schriftsprachliche Zielhypothesen.

- Bspw. wird das Token *isser* auf **dipl** zu den zwei Token *ist|er* auf **NORM** aufgetrennt, wobei sich die Grenzsetzung am akustischen Signal orientiert.
- Die Token auf **dipl** werden über eine Zuordnungsliste (*norm.csv*) mit dem TierTagger normalisiert. Der TierTagger fügt die Ebene **NORM** hinzu.
- Indefinite Artikel wie *n* werden je nach syntaktischem Kontext zu *ein* oder *einen* normalisiert.
- Verschmelzungsformen wie *ins*, *beim*, *zum* werden nicht „auseinandernormalisiert“.

Es erfolgte keine nachträgliche, manuelle Betrachtung oder Korrektur der **NORM**-Ebene.

8.7.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
<nn>	Nicht normalisierbar. Wird vergeben, wenn Token der dipl -Ebene nicht orthographisch repräsentiert werden können. Dies ist z. B. bei Abbrüchen der Fall. <nn> wird nicht bei <usb> auf der dipl -Ebene vergeben. In solchen Fällen wird kein Token vergeben.

8.8 Ebene FP (Füllpartikeln und Füllpartikelkandidaten)

Name	FP
Beschreibung	Annotation von Füllpartikeln und Füllpartikelkandidaten
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	dipl (8.1) und akustisches Signal
Erstellung	Manuell (vgl. 8.8.1)
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. 4.3.2)
Annotator*innen	Malte Belz, Torben Schilling
Annotiert für	Freie Dialoge, face-to-face und Zoom

8.8.1 Erstellung

Zur Erstellung wird eine neue Intervall-Ebene in Praat angelegt. Für jeden Kanal wird das Signal angehört und bei positiver Evidenz FP oder FPC annotiert. Die Details zur Identifikation von Füllpartikeln sind in Belz (2023) beschrieben.

A new interval layer is created in Praat. For each channel, the signal is listened to and, if the evidence is positive, FP or FPC is annotated. Details for the identification of filler particles and filler particle candidates are given in Belz (ebd.).

8.8.2 Annotationswerte

Tier	Value	Description
FP		A filler particle or filler particle candidate as defined in Definition 1 of Belz (ebd.)
	FP	A filler particle.
	FPC	A filler particle candidate.

8.9 Ebene fp (Füllpartikelkategorie)

Name	fp
Beschreibung	Annotation von Füllpartikeln und ihrem Mikrokontext
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	dip1 (8.1) und akustisches Signal
Erstellung	Manuell (vgl. 8.9.1)
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. 8.9.2)
Annotator*innen	Malte Belz, Miriam Müller, Torben Schilling
Annotiert für	Freie Dialoge und Diapixe, face-to-face und Zoom, fehlt in m8 Diapix1 Zoom

8.9.1 Erstellung

Zur Erstellung wird eine neue Intervall-Ebene in Praat angelegt. Für jeden Kanal wird das Signal manuell angehört und bei positiver Evidenz eine Füllpartikel annotiert.

8.9.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung der hierarchisch höheren Werte
f_	Gehört zur Variablen, ist eigenständig abgrenzbar (keine Silbenprolongationen, keine stillen Pausen, keine Atmungspausen).
a_	Antezedens. Linkes Intervall von <i>f</i> . Stille Pausen oder das letzte phonetische Segment des vorangehenden Signals.
p_	Postzedens. Rechtes Intervall von <i>f</i> . Stille Pausen oder das erste phonetische Segment des nachfolgenden Signals.
Werte	Beschreibung aller Werte
fv	Ein vokalisiertes Phänomen ohne jene in <i>fc</i> und <i>fg</i> .
fc	Ein nicht näher spezifizierter Klicklaut.
fg	Eine glottalisierte Phase (kein Vokal, kein Click vorhanden).
fx	Nicht in <i>fv</i> , <i>fc</i> oder <i>fg</i> kategorisierbar.
as	Im Antezedens ist ein Lautsegment enthalten.
ac	Im Antezedens ist ein Click enthalten.
ap	Im Antezedens ist eine stille Pause enthalten.
ar	Im Antezedens ist eine überwiegend stille Pause enthalten, die unbestimmte artikulatorische oder vegetative Reflexe enthält.
ah	Im Antezedens ist eine Atempause enthalten.
ae	Im Antezedens ist Extralinguistisches enthalten (Lachen, Räuspern, Schlucken, Husten, etc.).
at	Im Antezedens ist ein Turn des Dialogpartners enthalten.
ps	Im Postzedens ist ein Lautsegment enthalten.
pc	Im Postzedens ist ein Click enthalten.
pp	Im Postzedens ist eine stille Pause enthalten.
pr	Im Postzedens ist eine überwiegend stille Pause enthalten, die unbestimmte artikulatorische oder vegetative Reflexe enthält.
ph	Im Postzedens ist eine Atempause enthalten.
pe	Im Postzedens ist Extralinguistisches enthalten (Lachen, Räuspern, Schlucken, Husten, etc.).
pt	Im Postzedens ist ein Turn des Dialogpartners enthalten.

8.10 Ebene segm (Segmentale Annotation von Füllpartikeln)

Name	segm
Beschreibung	Annotation der Segmente, aus denen die Füllpartikeln bestehen sowie der Segmente, die in den Ante- und Postzedentia enthalten sind.
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	fp (8.9) und akustisches Signal
Erstellung	Manuell (vgl. 8.10.1)
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. 8.10.2)
Annotator*innen	Malte Belz, Miriam Müller, Torben Schilling
Annotiert für	Freie Dialoge und Diapixe, face-to-face und Zoom, fehlt in m8 Diapix1 Zoom

8.10.1 Erstellung

Zur Erstellung wird eine neue Intervall-Ebene in Praat angelegt. Die Annotation erfolgt manuell. Die Segmentierung orientiert sich an der Ausdehnung der als unterscheidbar identifizierbaren Laute. Grenzen werden in Praat dort annotiert, wo der Laut gerade schon oder gerade nicht mehr als Laut einer bestimmten Klasse erkennbar ist. Grenzen werden am Nulldurchgang aufsteigender Flanken im Oszillogramm gesetzt.

8.10.2 Annotationswerte

Tier	Value	Description
segm	*	Open class segmental annotation using SAMPA, e.g., [ʔEm].
	?	Comprises one to three glottal stops closer than 50ms from each other.
	G	Comprises more than three glottal stops closer than 50ms from each other.
	GP	Sequence of more than two glottal stops farther away than 50ms from each other.
	GT	Glottalized transition between two vowels. The vowel boundary in <i>fv</i> is chosen as the start or end of modal phonation.
	GG	Glottalized sequence uttered with the mouth closed.
	Q	Compressed voice with extremely high fundamental frequency.
	E	Vowels in <i>fv</i> are always annotated as <i>E</i> , the interval ending after the last complete vowel period.
	#	Incomplete vocal fold vibration with low amplitude, may occur before or after vowels.
	0	Micropause below 100 ms within <i>fv</i> .
	x	Indistinguishable segments.
	—	Intervals referring to <i>ac</i> , <i>pc</i> , <i>ap</i> , <i>pp</i> , <i>ar</i> , <i>pr</i> , <i>ae</i> , <i>pe</i> , <i>at</i> , <i>pt</i> on fp .
	in	Breathing in (referring to <i>ah</i> , <i>ph</i> on fp).
ex	Breathing out (referring to <i>ah</i> , <i>ph</i> on fp).	

8.11 Ebene ip (Intonationsphrasenannotation)

Name	ip
Beschreibung	Annotation der Intonationsphrasen
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	fp (8.9) und akustisches Signal
Erstellung	Manuell (vgl. 8.11.1)
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. 8.11.2)
Annotator*innen	Melina Pfundstein, Alina Zöllner
Annotiert für	Diapixe und Freie Dialoge, face-to-face und Zoom, fehlt in m8 Diapix1 Zoom

8.11.1 Erstellung

Zur Erstellung wird eine neue Intervall-Ebene in Praat angelegt. Die Annotation erfolgt manuell.

8.11.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
ip	IP. Maximale Ausdehnung einer kohärenten Intonationskontur mit mind. einem nuklearen Phrasenton. Obligatorische Grenzen: Atmungspause, Grenzton Fakultative Grenzen (hierarchische Reihenfolge): segmentale Längung, tonaler Bewegung, Tonhöhenreset, Laryngalisierung, Pausen > 50 ms, syntaktische Merkmale
ipp	IP mit Postposition. Enthält IP mit prosodisch merklich abgesetztem Wort nach dem Grenzton. Eventuell vorhandene stille Pausen links des Wortes dürfen nicht größer als 50 ms sein. Rechts des Wortes folgt eine stille Pause, stille Pause mit phonetischen Partikeln oder eine Atmungspause.
ipx	Unklarheit über die Intonationsphrasenhaftigkeit.

8.12 Ebene vowel

Name	vowel
Beschreibung	Annotation der Voll- und Nebenvokale der Referenzwörter (Tabelle 6.4)
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	ORT (8.2) und akustisches Signal
Erstellung	Manuell (vgl. 8.12.1)
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. 8.12.2)
Annotator*innen	Malte Belz, Melissa Ebert, Miriam Müller, Jianqi Sun, Megumi Terada, Qiang Xia
Annotiert für	Wortlisten

8.12.1 Erstellung

Die Referenzvokale der Wörter aus der Wortliste (vgl. Tabelle 6.4) wurden an ihren Grenzen korrigiert. Dabei wurde die Grenze an die aufsteigende Flanke des Nulldurchgangs im Oszillogramm gesetzt. Im Sonagramm wird spätestens dann kein Vokal mehr annotiert, wenn F2 nicht mehr vorhanden ist.

8.12.2 Annotationswerte

Werte	Beschreibung aller Werte
SAMPA	SAMPA-Werte.

9 Signalebenen und Korrekturen

9.1 In Version 3

- Audiodateien (.wav)
- In der emuDB: Formanten für Wortlisten (.praatFms), ermittelt über ein Praat-Skript (Winkelmann 2015)

Die Formanttrajektorien für F1, F2 und F3 wurden für alle Vollvokale in den Wörtern der gelesenen **Wortliste** in den Zoom- und face-to-face-Daten händisch korrigiert.

Literatur

- Altinok, Duygu (März 2018). „DEMorphy, German Language Morphological Analyzer“. In: *arXiv:1803.00902 [cs]*. URL: <http://arxiv.org/abs/1803.00902> (besucht am 06.07.2020).
- Baker, Rachel und Valerie Hazan (2011). „DiapixUK: task materials for the elicitation of multiple spontaneous speech dialogs“. In: *Behavior research methods* 43 (3), S. 761–770. DOI: [10.3758/s13428-011-0075-y](https://doi.org/10.3758/s13428-011-0075-y).
- Belz, Malte (2019). *Pseudonymisierung von Sprachchunks in Audiodaten mit Praat und R (Pseudonymization of speech chunks in audio data using Praat and R)*. Humboldt-Universität zu Berlin. DOI: [10.18452/20145](https://doi.org/10.18452/20145).
- Belz, Malte (2021). *Die Phonetik von äh und ähm. Akustische Variation von Füllpartikeln im Deutschen*. Berlin: J.B. Metzler. DOI: [10.1007/978-3-662-62812-6](https://doi.org/10.1007/978-3-662-62812-6).
- Belz, Malte (2023). „Defining Filler Particles: A Phonetic Account of the Terminology, Form, and Grammatical Classification of “Filled Pauses”“. In: *Languages* 8.1. DOI: [10.3390/languages8010057](https://doi.org/10.3390/languages8010057).
- Belz, Malte und Christine Mooshammer (2023). *Berlin Dialogue Corpus (BeDiaCo): Version 3*. Medien-Repositorium, Humboldt-Universität zu Berlin. URL: <https://rs.cms.hu-berlin.de/phon>.
- Boersma, Paul (2001). „Praat, a system for doing phonetics by computer“. In: *Glott International* 5 (9), S. 341–345.
- Boersma, Paul und David Weenink (2019). *Praat. doing phonetics by computer*. URL: <http://www.praat.org/> (besucht am 11.02.2020).
- Kisler, Thomas, Uwe Reichel und Florian Schiel (2017). „Multilingual processing of speech via web services“. In: *Computer Speech & Language* 45, S. 326–347. DOI: [10.1016/j.cs1.2017.01.005](https://doi.org/10.1016/j.cs1.2017.01.005).
- Reichel, Uwe D. und Thomas Kisler (2014). „Language-independent grapheme-phoneme conversion and word stress assignment as a web service“. In: *Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2014. Tagungsband der 25. Konferenz Dresden, 26. – 28. März 2014*. Hrsg. von Rüdiger Hoffmann, S. 42–49. DOI: [10.5282/ubm/epub.22780](https://doi.org/10.5282/ubm/epub.22780).
- Sauer, Simon (o. J.). *CAT - Chunked Audio Transcription*. Version 3.1.2.
- Schiller, Anne, Simone Teufel, Christine Stöckert und Christine Thielen (1999). *Guidelines für das Tagging deutscher Textcorpora mit STTS. Technical Report*. Stuttgart: Institut für maschinelle Sprachverarbeitung.

- Schmid, Helmut (1994). „Probabilistic Part-of-Speech Tagging Using Decision Trees“. In: *Proc. of the Conference on New Methods in Language Processing*. Manchester, UK, S. 44–49.
- Weissweiler, Leonie und Alexander Fraser (2018). „Developing a Stemmer for German Based on a Comparative Analysis of Publicly Available Stemmers“. In: *Language Technologies for the Challenges of the Digital Age*. Hrsg. von Georg Rehm und Thierry Declerck. Bd. 10713. Series Title: Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing, S. 81–94. DOI: [10.1007/978-3-319-73706-5_8](https://doi.org/10.1007/978-3-319-73706-5_8). URL: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-73706-5_8 (besucht am 31.08.2020).
- Westpfahl, Swantje (2014). „STTS 2.0? Improving the Tagset for the Part-of-Speech-Tagging of German Spoken Data“. In: *Proceedings of LAW VIII - The 8th Linguistic Annotation Workshop*. The 8th Linguistic Annotation Workshop. Hrsg. von Lori Levin und Manfred Stede. Dublin: Association for Computational Linguistics und Dublin City University, S. 1–10. DOI: [10.3115/v1/W14-4901](https://doi.org/10.3115/v1/W14-4901). URL: <http://aclweb.org/anthology/W14-4901> (besucht am 17.09.2020).
- Westpfahl, Swantje und Thomas Schmidt (2016). „FOLK-Gold – A GOLD standard for Part-of-Speech Tagging of Spoken German“. In: *Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016)*, Portorož, Slovenia. Hrsg. von Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Sara Goggi, Marko Grobelnik und Bente Maegaard. Paris: European Language Resources Association, S. 1493–1499.
- Westpfahl, Swantje, Thomas Schmidt, Jasmin Jonietz und Anton Borlinghaus (2017). *STTS 2.0. Guidelines für die Annotation von POS -Tags für Transkripte gesprochener Sprache in Anlehnung an das Stuttgart Tübingen Tagset (STTS)*. Working Paper. Edition: Version 1.1, März 2017. URL: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:mh39-60634>.
- Winkelmann, Raphael (2015). *PraatToFormants2AsspDataObj.R*. URL: <https://gist.github.com/raphywink/2512752a1efa56951f04> (besucht am 07.03.2017).

A BeDiaCo-main

A.1 Diapixe

Abbildung A.1: Diapix Farm 1A (oben) und 1B (unten) (Baker und Hazan 2011), modifiziert und ins Deutsche übersetzt (Oksana Rasskazova).

Abbildung A.2: Diapix Street 1A (oben) und 1B (unten) (Baker und Hazan 2011), modifiziert und ins Deutsche übersetzt (Alina Zöllner).

B BeDiaCo-videocall

B.1 Diapixe

Abbildung B.1: DiaPix *Street 1A* (Baker und Hazan 2011) verändert und ins Deutsche übersetzt. Verwendet in BeDiaCo_v als *Street 1A*

Abbildung B.2: DiaPix *Street 1B* (Baker und Hazan 2011) verändert und ins Deutsche übersetzt. Verwendet in BeDiaCo_v.

Abbildung B.4: DiaPix Street 2B (Baker und Hazan 2011) verändert und ins Deutsche übersetzt. Verwendet in BeDiaCo_v.

Abbildung B.5: DiaPix *Farm 2A* (Baker und Hazan 2011) verändert und ins Deutsche übersetzt. Verwendet in BeDiaCo_v.

Abbildung B.6: DiaPix *Farm 2B* (Baker und Hazan 2011) verändert und ins Deutsche übersetzt. Verwendet in BeDiaCo_v.